

Received-Makale Geliş Tarihi 30.12.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (116), 214-238

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14957683

Yusuf Sezer Sevinç

<https://orcid.org/0000-0002-6174-2724>

Millî Eğitim Bakanlığı Altıyüzlü Fen Lisesi Balıkesir / TÜRKİYE

Doç.Dr. Nihat Uyangör

<https://orcid.org/0000-0002-4814-3866>

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02tv7db43>

Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Anlayışlarının ve Etkili Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin İnovatif Düşünme Becerilerini Yordama Gücü¹

The Power of Teachers' Learning-Teaching Concepts and Effective Teaching Strategies to Predict Students' Innovative Thinking Skills

ÖZET

Bu çalışma; öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ile öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve geliştirilen İnovatif Düşünme Becerileri Ölçeği; 2019-2020 eğitim öğretim yılında Balıkesir il ve ilçelerinde bulunan meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı bölümünün 10.,11. ve 12. sınıflarında eğitim gören 396 öğrenciye uygulanmıştır. Diğer taraftan bu liselerde görev yapan 35 öğretmene, araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Aypay (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği ve Cücük, Kara, Şiraz ve Bay (2018) tarafından geliştirilen Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri boyutlarından girişimcilik ruhu arasında istatistiksel açıdan düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Öğretmenlerin etkili öğretim stratejilerinden ev ödevi boyutu ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri boyutlarından yenilikçilik vizyonu arasında istatistiksel açıdan düşük düzeyde pozitif ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Bunların dışında öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ve etkili öğretim stratejileri ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olmadığı saptanmıştır. Araştırmada yapılan regresyon analizi sonucunda öğretmenlerin geleneksel öğretme öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerin girişimcilik ruhu düzeylerini sınırlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde etkili öğretim stratejilerinden ev ödevi düzeylerinin de öğrencilerin yenilikçilik vizyonu düzeylerini sınırlı düzeyde yordadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Lisesi Öğrencileri, İnovatif Düşünme Becerileri, Öğretme-Öğrenme Anlayışları, Etkili Öğretim Stratejileri

ABSTRACT

This study was conducted to determine the relationships between students' innovative thinking skills and teachers' teaching-learning conceptions and effective teaching strategies. For this purpose, the personal information form created by the researcher and the Innovative Thinking Skills Scale developed by the researcher were applied to 396 students studying in the 10th, 11th and 12th grades of the furniture and interior design department of vocational high schools in Balıkesir province and districts in the 2019-2020 academic year. On the other hand, the personal information form created by the researcher, the Teaching-Learning Conceptions Scale adapted into Turkish by Aypay (2011) and the Effective Teaching Strategies Scale developed by Cücük, Kara, Şiraz and Bay (2018) were applied to 35 teachers working in these high schools.

As a result of the research; statistically low level positive significant relationships were found between teachers' traditional teaching-learning conceptions and students' entrepreneurial spirit, one of the dimensions of innovative thinking skills. It was determined that there were statistically low level positive relationships between the homework dimension of teachers' effective teaching strategies and students' innovation vision, one of the dimensions of innovative thinking skills. Apart from these, it was determined that there were no statistically significant relationships between teachers' teaching-learning strategies and effective teaching strategies and students' innovative thinking skills. As a result of the regression analysis conducted in the study, it was determined that teachers' traditional teaching-learning approaches predicted students' entrepreneurial spirit levels at a limited level. Similarly, it was determined that homework levels, one of the effective teaching strategies, predicted students' innovation vision levels at a limited level.

Keywords: Vocational High School Students, Innovative Thinking Skills, Teaching-Learning Approaches, Effective Teaching Strategies

¹ Yusuf Sezer Sevinç'in "Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Stratejilerinin ve Etkili Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin İnovatif Düşünme Becerilerini Yordama Gücü" başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Toplumların varlıklarını korumalarında ve geleceklerini belirlemede en önemli unsurlardan birisi eğitimidir. Özellikle bilim ve teknolojinin ön planda olduğu 21'inci yüzyılda çağın gereksinimlerini sağlayacak bireylerin yetişmesinde gerekli olan bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması okulların en önemli görevidir. Teknolojik alanda yaşanan gelişim ve yeni öğretim yöntem ve tekniklerinin gelişmesi ile okulların çağı yakalayarak, nitelikli eğitim öğretim ortamı oluşturmak için değişim ve gelişim içerisine girmeleri zorunluluk haline almıştır. Geçmişten günümüze insanlar, kendilerini ve çevrelerini geliştirmek için devamlı bir arayış içerisinde olmuşlardır. Bu arayışlar neticesinde ortaya yeni fikir ve düşünceler çıkmıştır. Yenilikçi düşünce yapısına sahip olan bireylerin, hemen hemen her alanda kendilerini geliştirme amaçları olmuş, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamak için sosyal, kültürel ve yönetsel alanlarda yeni yöntem ve teknikler kullanmak, yeni düşünce ve fikirler üretme çabasında olmuşlardır.

Eğitim sisteminde ve eğitim sistemi içerisinde bulunan okulların yapılarında ve işleyişlerinde yapılacak değişikliklerde eğitimin kendine özgü doğası ve okulların kendilerine özgün koşulları göz önünde bulundurulmalıdır (Özden, 2013). Teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişim kendini sosyo-ekonomik yaşamın her alanında göstermekte olup, yaşanan değişim ve gelişmeler toplumların inanç ve değer sistemlerine de yansımaktadır. Bu süreçten eğitim sistemi ve eğitim kurumları da etkilenmektedir. Yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda eğitim alanında da yeniliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte toplumsal alanda yaşanan değişimin ortaya çıkardığı gereklilikler eğitim sektöründe izolasyon sürecinin başlamasını sağlamıştır.

İnovasyon köken olarak Latince 'innovatus'tan türemiş olup, yeni bir düşünce, tasarım, ürün ve benzeri veya yeni bir ürün ya da fikrin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (INOMER, 2020). Diğer bir tanımda ise, bir düşünceyi, pazarlanabilir veya geliştirilmiş bir ürüne ya da hizmete çevirmek olarak ifade edilmektedir (Adıgüzel, 2012). Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ise Türkçe karşılığı "yenileşim" olarak yer almaktadır (TDK, 2020). İnovatif düşünme ise; James Webb Young tarafından "Bir fikir eski unsurların yeni bir kombinasyonundan başka bir şey değildir. Bu belki de fikir üretimi ile ilgili en önemli noktadır" olarak ifade edilmiştir (Akt: Yelkikalan vd., 2013). Daha geniş bir tanımda inovatif düşünme: bireylerin zihinlerindeki kalıpların dışarısında düşünme, günlük düşünme biçimlerini aşarak geçerek, kavramları tam aksiyle eşleştirerek, belirlenmiş fikir kalıplarının dışında esnek fikirler üretmek, kullanılacak düzeyde değerli ve uygulanabilir alanı olan özgün düşünceler ortaya çıkarmaktır (Wallas, 1921; Aktaran, Çellek, 2002). Ortaöğretim düzeyinde okutulan Girişimcilik dersinde de şu ifadeler yer verilmektedir: "Ülkemiz insanının sayısız yaratıcı ve inovatif fikirleri dikkate alındığında bunları yatırıma dönüştürebilecek girişimcilere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Fırsatları keşfetme veya yakalama çoğu bireyde bulunabilecek bir özellik iken bunu yatırıma dönüştürmek sadece girişimcilere has bir özelliktir. Ülkemizin her bölgesinde çok sayıda fırsat keşfeden birey varken bunu hayata geçirme gayretinde olan girişimci sayısı azdır. Fırsatları yakalayabilen bireylerin varlığı girişimciler için önemlidir. Bu iki özelliğin, yani fırsatları keşfetme ve bunları hayata geçirmenin, tek kişide toplanması ideal bir durumdur" (MEB, 2009) Yaratıcı düşünme becerisini etkili kullanan ve inovatif düşünen bireyleri yetiştirmesi beklenen öğretmenlerden öncelikle çağdaş öğretme yaklaşımlarını benimsemeleri ve kullandıkları stratejilerin farkında olmaları beklenmektedir. Öğrencilerin inovatif düşünme becerilerinin çeşitli değişkenlerden etkilenebileceği düşünülmektedir. Bu değişkenlerden birisi öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları bir diğeri ise öğretmenlerin benimsediği etkili öğretim stratejileridir.

Öğretme-öğrenme ile ilgili kavramlar, öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde tercih ettikleri yollar hakkındaki inançlarını kastetmektedir (Aypay, 2011; Chan ve Elliott, 2004; Tezci, 2017). Başka bir ifadeyle, öğretme-öğrenme anlayışları, öğretmenlerin tercih ettikleri öğretme ve öğrenme uygulamalarına ilişkin benimsedikleri inançlardır (Chan, 2003). Öğretme-öğrenme kavramı, öğrenme ve öğretmenin anlamının yanında öğrenci ve öğretmen rollerini de içine almaktadır (Chan ve Elliott, 2004). Öğretmen eğitiminde yapılan araştırmalar; öğretmenlerin sınıftaki davranışları ve yaptığı etkinlikler inanç adı altında bir takım kuramsal çerçeve bağlamında belirlendiği belirtilmiştir (Clark ve Peterson, 1986; Richardson, 1996; Marland, 1995; 1998). Bu kuramsal çerçeve, öğretme-öğrenme hakkında kavramları temsil ettiğini ve örtük kuramlar, kavramlar, imgeler ve metaforlar gibi çeşitli etiketler yoluyla bilindiğini ifade etmişlerdir (Munby, 1986; Marland, 1995; 1998; Calderhead, 1996; Richardson, 1996). Bu etiketlerden bağımsız olarak, araştırmalar öğretmenlerin öğretme-öğrenme konusundaki düşüncelerinin bireysel öğretme-öğrenme inançlarından çıktığı ya da etkilediğini ileri sürmüşlerdir (Chan ve Elliott, 2004). Hawthorne (1990), öğrencilere öğretmenlerin genel programa ilişkin benimsediği inançlar öğrenciye ne öğrettiğini ve sınıfta nasıl öğrettiğini doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının öğrencilerin düşünme becerilerini öğrenmeye yönelik yaklaşımlarını etkilediğini kanıtlayan

literatürde çok sayıda araştırma çalışması mevcuttur (Lindblom-Ylänne vd., 2006; Aypay, 2011; Nezamedini vd., 2013).

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilere istendik davranışların kazandırılmasına yönelik yaptıkları öğretme etkinliklerinde faydalandıkları strateji, yöntem ve teknikler vardır. Hangi stratejinin, yöntemin ve tekniğin daha etkili olduğunu bilmek için öğretmenlerin kullandıkları stratejiler, yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Tan, 2005). Öncelikle stratejinin ne olduğunun tanımlanması gerekmektedir. Strateji, hedeflere ulaşmak için yöntem seçimine yön veren genel bir yaklaşımdır (Clark ve Starr, 1968; Bilen, 2002; Saracaoğlu, 2003; Saracaloğlu ve Karasakaloğlu 2011). Krapp (1993) stratejiyi, belirli bir amaca ulaşabilmek için birkaç öğrenme tekniğinden oluşan bileşimler olarak tanımlarken, Schemck (1988) ise stratejiyi, bilgi işleme faaliyetleri grubu adıyla tanımlamaktadır (Karakış, 2006). Strateji, dersle alakalı öğretim sürecine tüm boyutlarda istikamet vermek olarak tanımlanmaktadır (Bilen, 2010; Büyükkaragöz ve Çivi, 1997). Snowman (1986) ise strateji kavramını, hangi yöntem, teknik ve taktiklerin işe koşulacağına belirleyicisi olarak tanımlamaktadır (Saracaloğlu, 2011). Genel anlamda strateji, bir hedefe ulaşmak için izlenen yol veya bu doğrultuda hazırlanmış bir planın uygulanmasıdır (Açıkgöz, 2009). Eğitim bağlamında strateji, belli öğrenme hedeflerine erişebilmek amacıyla “izlenen yol” olarak ifade edilmektedir (Babadoğan, 1996; Tan, 2007; Gözütok, 2017). Öğretim stratejisi ise, ilgili konunun belirlenmesi, öğretimin psikolojik yönünün göz önünde tutulduğu, yöntemin seçiminin dahil edildiği ve öğretim aşamasına istikamet belirleme çabaları olarak nitelendirilmektedir (Taşpınar, 2005). Ergün ve Özdaş (1997), öğretim stratejisini “bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim yöntemi, çeşitli teknikler ve hatta değerlendirme biçiminin uyum içinde olması” olarak belirtmişlerdir. Dolayısıyla strateji tanımlamalarından öğretmenin belirlediği stratejinin öğrencilerin farklı düşünme becerilerini oluşturmada çok önemli bir yere sahip olduğu sonucu çıkmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi: “öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ile öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri arasında ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiştir.

2. İLGİLİ LİTERATÜR

2.1. Öğretme-Öğrenme Anlayışları

Öğretme-öğrenme anlayışları alanyazında, “bireysel kuram, örtük kuram, kavramsallaştırma, imge, eğitim felsefesi ve metafor” benzeri değişik terimlerle isimlendirilmektedir (Bıkmaz, 2017). “Öğretme ve öğrenme anlayışları öğretmenlerin tercih ettikleri öğretme ve öğrenme yolları hakkındaki inançlarına işaret etmektedir. Bu inançlar, öğretme ve öğrenmenin anlamını ve öğretmen ve öğrencilerin rollerini kapsamaktadır” (Chan ve Elliott, 2004). Öğretme-öğrenme anlayışları genellikle geleneksel/aktarıcı yaklaşım ve yapılandırmacı yaklaşım olarak iki öğrenme modeli ile ilişkilendirilmektedir. Bu iki anlayış bir doğru üzerindeki iki zıt kutbu oluşturmaktadır. Bir uçta tanımlanmış içeriğe ve bilgi aktarıcılığına odaklanan “öğretmen merkezli” geleneksel yaklaşım ile diğer uçta ise öğrencilerin öğrenmesine odaklanan ve gelişimsel bir yaklaşım sergileyen “öğrenci merkezli” yapılandırmacı yaklaşım bulunmaktadır (Cheng vd., 2009).

Geleneksel anlayış öğretmen merkezli olup, öğretmen sadece bilgiyi aktarmakta, sabit çözüm yollarını öğrencilere sunmakta, sınıfta hâkimiyeti sağlayarak konuyu sadece yapılandırılmış bir şekilde öğrencilere aktarmaktadır. Bunun aksine yapılandırmacı anlayış ise öğrencileri aktif katılımcı olarak merkeze almakta, öğretmenler öğrencileri soru sormaya ve düşünmeye teşvik ederek problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve yenilikçilik gibi becerileri edinebileceği bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Hızla gelişen teknoloji ve inovasyon ekonomisi gelecekte rekabet edebilecek, eleştirel düşünen, çözüm odaklı ve yenilikçi bireyler yetiştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları bu tip becerileri edindirme bakımından önemli derecede rol oynayan değişkenlerden birisidir (İlhan Fındıkoğlu, 2019).

Eskici ve Özen (2013)’e göre dünyada meydana gelen değişim ve gelişimlerle başa çıkabilmenin yanı sıra bu değişim ve yeniliklere açık bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Buna istinaden bu tip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim sürecini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olarak öğretme-öğrenme yaklaşımları önem arz etmektedir. Meirink, Meijer, Verloop ve Bergen (2009)’e göre öğretmenlerden artık sadece konuyu öğretmesi beklenmemekte aynı zamanda öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik etmesi de beklenmektedir. Bununla beraber, öğretmenler ayrıca bilgiyi öğrenciye direkt aktarmak yerine diğer öğrencilerle etkileşim ve iş birliği halinde bilgiyi yapılandırmaları konusunda onları cesaretlendirmelidir. Öğretmenin öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiyi anlamak aynı

zamanda gelecekteki eğitimsel reformların uygulanmasını da kolaylaştıracaktır. Dobozy (2012)'e göre eğitim sisteminin tüm kademelerinde öğretmen ve öğrenciler yeni öğretme-öğrenme paradigmasının değerini anlamaya ihtiyaç duyacaklardır ve bu doğrultuda istekli olup, becerilerini iyi yönde kullanarak eğitimde değişimlerin daha iyi uygulanmasına yardımcı olacaklardır. Öğretmenin öğretme yaklaşımı öğrenmeye olan bakış açısından doğrudan etkilenmektedir (Kember ve Kwan, 2000; So, 2013). Sung (2007)'a göre ise yenilikçi bir öğretmen eğitimi geleneksel öğrenme ortamından daha fazla hedefleri gerçekleştirme konusunda etkilidir. Çünkü değişim ve yenilikçiliği merkeze alan eğitim anlayışının hedeflerinin çok az bir kısmı geleneksel anlayışla ve geleneksel öğretim metotlarıyla gerçekleştirilebilir.

2.1.1. Geleneksel Anlayış

Geleneksel anlayış dahilinde eğitim, öğretmen odaklıdır. Öğretmen bilgiyi aktarıcı, öğrenci ise bilgiyi alıcı konumundadır. Geleneksel anlayış pozitivizmi esas kabul ederek biçimlenir. Pozitivizm uyarınca bilgi bireyin haricinde ve objektiftir. Bu sebeple, bilginin oluşmasında öğrencinin etkin bir rolü mevcut değildir. Öğretmenin görevi, söz konusu bilgiyi edilgen konumdaki öğrencilere aktarmaktır (Özden, 2011). Geleneksel anlayış sahip öğretmenler, öğretmen merkezli öğretim stratejileri kullanırlar. Geleneksel yaklaşımın anlayışına sahip öğretmen çoğu zaman doğrudan öğretimi kullanır, ders kitabı ana kaynak konumundadır, öğretmen bilginin tek tedarikçisi olarak hareket eder ve öğrencilerin öğretim sürecine katılımını engeller (Chan ve Elliott, 2004; Cheng vd., 2009).

Geleneksel anlayışta öğretim programları önceden belirlenmiş olan hedeflere göre yönlendirilir. Bu anlayışla, öğrenme süreci üzerine değil, öğretim süreci üzerine odaklanılır (Cırık, 2005). İçerik, baştan belirli hedeflere yönelik ufak bilgi birimlerine bölünmüştür ve öğrenci basit bir kavramı öğrenebilmek amacıyla bile tüm parçaları bütün haline getirmeye mecburdur (Deryakulu, 2001). Dolayısıyla, geleneksel anlayış öğrencileri ve öğrencilerin zihinsel ilgi seviyelerini dikkate almamaktadır. Konunun öğrencilerce ezberlenmesine yol açacak faaliyetleri içermektedir. Yaratıcı düşüncedeki öğrencileri ve yaratıcı faaliyetleri yok saymaktadır. Geleneksel öğrenme ortamlarında çoğu zaman bilgilendirme tek taraflı kalmaktadır. Bu öğretmen odaklı öğretim anlayışı bütün öğrencilerin bir konuda aynı seviyede bilgi birikimine sahip olduklarını ve aynı düzeyde materyali anlayabileceklerini iddia etmektedir (Khalid ve Azeem, 2012). Geleneksel anlayışın uygulandığı öğrenme ortamlarında, her şeyi öğretmenin hazırladığı, sunduğu ve kontrol ettiği bir ortam tasarlanmakta ve öğrenme ceza, ödül, yineleme gibi faaliyetlerle öğrenme oluşturulmaya çalışılmaktadır (Açıkgöz, 2003).

Geleneksel öğrenmede öğrenci genelde yalnızdır. Bu anlayış öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen iletişiminin kurulması açısından yetersiz kalmaktadır. Sosyal etkileşim göz ardı edilebilecek denli az olduğundan öğrenci bir şey sormak veya düşüncesini aktarmak istediğinde kendisine kulak verecek kimse bulamayabilir (Açıkgöz, 2003). Bu nedenle, bu yöntemin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması açısından etkili bir yöntem olmadığı ileri sürülmektedir. Öğrenci-öğretmen ilişkileri aşırı derecede yapılandırılmıştır. Sınıf dâhilindeki kurallar epey tek taraflı ve katıdır. Sınıf dâhilindeki kuralların ve eğitim amaçlarının belirlenmesinde öğrenci katılımına yer verilmemektedir. Kurallar; öğretmenlerce belirlenmekte, değişmez doğrular niteliğinde kabul edilmekte ve tartışılmamaktadır. Bu anlayış, daha ziyade öğretmenin geleneksel bir otorite sembolü niteliğinde kabul edildiği toplumlarda gözlenmekte ve demokratik hayatın gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Geleneksel anlayışın geçerli olduğu sınıflarda suçlama, yargılama ve cezalandırma egemen durumdadır (Deryakulu, 2001).

Geleneksel anlayışta başarı, genellikle aktarılan bilgilerin hangi düzeyde bellekte kaldığının ölçümü vasıtasıyla elde edilmektedir (Yıldız ve Ardıç, 1999). Öğrenenlerin neler öğrendiğinden ziyade, onlara nelerin öğretilbildiği ölçülüp değerlendirilmektedir. Söz konusu durum ise, öğrenenlerin bilgiyi yalnızca uygulanacak sınav amacıyla ezberlemesine, sınavı takiben de derhal unutmasına sebep olmaktadır (Cırık, 2005). Tüm öğrencilerin aynı bilgileri edinmesi beklendiği için, tüm öğrenciler için aynı öğrenme faaliyetleri ve değerlendirme kriterleri kullanılmaktadır (Deryakulu, 2001). Bu tür ölçme değerlendirme yaklaşımlarıyla, bireylerin öznelliğini ve kapasiteleri göz ardı edilmektedir. Bilginin bireyden ve bağlamdan bağımsız biçimde, öğretmenlerce aktarılmasını esas kabul eden söz konusu yaklaşımda, öğretim ve öğrenme ortamlarını düzenleme, içeriğin tam ve doğru biçimde aktarılması tümünden öğretmenlerin sorumluluğu altındadır. Uzun süredir eğitim ortamlarında egemen olan öğretmen odaklı anlayış, öğrencilerin anlamlı öğrenmeler sağlamaması, ezberi öğrenmek ile eşit görmesi, bireysel farklılıkları görmezden gelmesi, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, işbirliği yapma gibi kabiliyetlerin kazanılmasında yetersiz kalması, öğrencileri bir tek doğruya yönlendirmesi ve öğrenci başarısının standart testlerle sınırlandırılması gibi eleştirilere maruz kalmıştır (Trigwell ve Prosser, 1996; Perkins, 1999). Geleneksel anlayış 1960'lı yıllara kadar geçerliliğini korumuş ancak ilerleyen süreçte öğrencilerin bilgileri yalnızca ezberleyerek öğrenmeye çalışmaları ve geleneksel anlayışın eğitim-öğretim sürecine yönelik açıklamalarının

yetersiz kalması sonucunda eğitim bilimciler öğrenme sürecini açıklamaya yönelik yeni arayışlara yönelmişlerdir (Genç, 2007).

2.1.2. Yapılandırmacı Anlayış

İnsanların yaşam tarzlarında, ihtiyaçlarında ve isteklerinde de birtakım değişimler ortaya çıkmıştır. Bireylerin ve toplumların yapısında meydana gelen bu değişimler dolaylı olarak eğitim bilimlerini ve uygulamalarını da etkilemiştir. Tarihsel süreç içerisinde insanların nasıl öğrendiği, bilginin ortaya çıkma biçimi ve bilginin tanımlarında değişen ihtiyaçlara bağlı olarak farklılıklar göstermiştir (Köseoğlu ve Tümay, 2015). Çağımızda bireylerden bilgiyi tüketmeleri değil, üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünya tarafından onaylanan birey, çevresinden kendisine aktarılan bilgiyi olduğu gibi alan ya da şekillendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi kendi belleğinde yorumlayarak anlamların oluşturulması aşamalarına aktif biçimde dâhil olan kişidir. Öğrenciler dış dünyadan içselleştirdikleri, kendilerine dair anlamları türlü öğretim faaliyetleriyle oluştururlar. Anlamların kaynağı tecrübelerdir. Öğrenim tecrübesi, öğrenmenin idraki amacıyla incelenir. Yapılandırmacı anlayış, söz konusu düşüncelere paralel şekilde ortaya çıkmıştır (Demirel ve Kaya, 2005). Bilginin tabiatı ve öğrenme, yapılandırmacı anlayışın ana dayanağını oluşturmuştur. Yapılandırmacı anlayış öğretimle değil, bilgi ve öğrenme ile alakalı bir teoridir. Söz konusu teori, bilgiyi temelden oluşturmaya dayanmaktadır. Özü itibarıyla, öğrenenin bilgiyi ne şekilde öğrendiğine dair bir teori olarak gelişen yapılandırmacı anlayış, zamanla öğrenenlerin bilgiyi ne şekilde yapılandırdıklarına yönelik bir yaklaşım durumuna gelmiştir. Yapılandırmacı anlayışta bilginin yinelenmesi değil, aktarımı ve yeniden yapılandırılması söz konusudur (Sünbül, 2011).

Yapılandırmacı anlayış, 20. yüzyılın başlarından bu yana eğitim uygulamalarında yer almıştır. William James ve John Dewey kendi düşünceleriyle beraber ilk yapısal kavramları ortaya çıkarmışlardır. Fakat teori asıl, 20'nci yüzyılın ikinci yarısında Vygotsky, Piaget, Asubel, Von Glasersfeld ve Bruner gibi araştırmacıların çalışmaları ile öne çıkmıştır (Açıkgöz, 2003). Vygotsky, (1997) yapılandırmacı anlayışta çocuğun öğretme-öğrenme sürecinde öğretimin nesnesi yerine öğrenmenin öznesi olarak görülmesi gerektiği düşüncesini ileri sürerek öğretmen ve öğrenci rollerini belirlemeye çalışmıştır. Piaget, (1977) ise yapılandırmacı anlayışın öğrencinin aktif katılımının olduğu bir süreç şeklinde dile getirerek yaparak yaşayarak öğrenmenin önemine vurgu yapmıştır. Sonraki süreçte çağdaş biyologlar ve bilişsel bilim insanlarının da destek verilen söz konusu yaklaşımın, öğretmenlerin amaçları belirlemede ve amaçlara ulaşmada yararlandıkları öğretim stratejileri ile değerlendirme yöntemleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür (Fosnot ve Perry, 2007). Günümüzün birçok gelişmiş ülkesi, eğitiminde yapılandırmacı anlayışı benimseyerek uygulamaktadırlar. Söz konusu anlayışta öğretmen odaklı yerine öğrenci odaklı eğitim ön plana çıkarılmakta ve öğrencinin tavır ve tutumlarından ziyade zihinsel kabiliyetlerini geliştirmeye önem verilmektedir. Eğitim aşamalarında tek taraflı düşünmenin yerine çok yönlü düşünme ve sorgulama, düz mantığın yerine sarmal mantık üzerinde durulmaktadır. Söz konusu anlayışla beraber öğrenme ve eğitimin tanımlaması, prensipleri, öğretim programı, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, öğretmenin rolleri, okul yönetimi, denetim ve rehberlik anlayışında mühim değişimler meydana gelmiştir (Açıkgöz, 2009).

Eğitimde değişim geleneksel anlayıştan yapılandırmacı anlayışa doğru olmuştur. Her iki anlayıştaki zıtlıklara bağlı olarak sınıfta öğrenme sorumluluğu öğretmenden öğrenciye, bireysellikten iş birliğine doğru kaymaktadır (Baş, 2014). Çünkü yapılandırmacı anlayış öğrenme sorumluluğunu öğrenciye vermekte ve bunu sağlamak içinde sınıfta öğrenci merkezli etkinlikler yapmayı gerekli kılmaktadır (Terzi vd., 2017). Öğrenilen tüm bilgiler, bir sonraki aşamada öğrenilecek olan bilgiler açısından zemin hazırlamaktadır. Zira yapılandırmacı anlayışta öğrenilen bilgiler önceki bilgilerin üzerine eklenmektedir. Bu şekilde yapılandırmacı öğrenme, öğrenmeler arasında bağlantı kurularak edinilen bilgileri bütünleştirilmektedir. Öğrenme ortamında bilgiyi meydana getiren birey açısından öğrenme kalıcılaşacaktır. Bilgiyi meydana getiren birey, bilgiyi yorumlamayı da öğrenecek, bu sayede eleştirel düşünme kabiliyeti de gelişecektir. Bu neticelerden ise, bireylerin belleklerini de sürekli açık tutacak ve bilgiyi özümseyen nesiller yetişecektir (Bada, 2018). İlk başta öğrencilerin bilgiyi ne şekilde edindiklerine ilişkin bir teori olarak meydana gelen yapılandırmacılık, öğretimle alakalı bir teori olmaktan ziyade; bilgi ve öğrenmeye, bilgiyi esastan yapılandırmaya dayalı, öğrenenin bilgiyi hangi şekilde öğrendiğine dair gelişen ve zamanla bunu nasıl yapılandırdığını izah etmeye uğraşan bir yaklaşım olmuştur (Demirel, 2004). Yapılandırmacı kuramların tarif ettiği öğrenmede, bireyin düşünceleri ile bunların bağlamlarına yönelik zihinsel yapıların öznel ve içsel olarak oluşturulduğu anlayışı yer almaktadır (Şimşek, 2004). Selley (1999)'e göre yapılandırmacı anlayış, yeni ulaşılan bilginin mevcut şema veya modelde özümlemesiyle ve bu sayede var olan şema veya modellerin yeniden yapılandırılarak yeni bilgi veya yaşanmışlığın uyum sağlamasıyla meydana gelmektedir.

Yapılandırmacı anlayış uyarınca, öğrenme ana rahminde başlamaktadır. Birey, okul hayatına değin geçen sürede birçok bilgi ve kabiliyeti öğrenmektedir. Öğrencinin belleği, boş bir kutu veya doldurulacak bir kova

değildir. Bu sebeple, öğrencinin okul öncesi dönem boyunca ailesi ve çevresinden öğrendikleri yani, ön bilgiler dikkate alınmaktadır. Zira yeni edinilen bilgiler ön bilgilere ve zihinsel yapıya dayanarak anlamlandırılmaktadır. Öğrenciler okula kendi zihinsel yapıları ve bilgi birikimleri ile gelmektedirler. Öğrencilerin gelişmiş olabileceği gibi, zihinsel yapıları yetersiz de olabilecektir. Mühim olan, öğrenme aşamalarında öğrencinin yeni edinilecek bilgilerle önceden mevcut ön bilgileri arasında bağlantı oluşturarak zihinsel yapısını geliştirmesidir. Bu amaçla düşünme, sorgulama, anlama, problem çözme ve değerlendirme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bunlar yeni bilgileri bellekte etkin bir şekilde yapılandırmaya, ön bilgileri zenginleştirmeye ve zihinsel yapıyı geliştirmeye yardım etmektedir. Söz konusu süreç boyunca görüş paylaşma, tartışma, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi faaliyetlere de önem verilmelidir (Özmen, 2004; Arslan, 2007).

Yapılandırmacılık, bilginin ezberlenmesi değil, analiz etme ve düşünme ile alakalıdır. Yapılandırmacı öğrenmede esas olan bilginin öğrenence alınıp kabul edilmesi değil, bireyin bilgidan çıkardığı anlamdır. Bilgi, öğrenenin var olan değer yargıları ve yaşanmışlıkları tarafından üretilir. Yapılandırmacılıkta tüm çaba, öğrenmelerin kalıcılığının tesisi ve üst seviye bilişsel kabiliyetlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktır (Şaşan, 2002). Yapılandırmacı anlayış öğrencinin süreç boyunca etkin bulunmasını hedeflese de burada öğrenciyi sürece dahil edecek kişi öğretmendir. Öğretmenlerin sınıf dahilinde yaptıkları veya yapmadıklarından öğrenciler dolaysızca etkilenmektedir. Bu sebeple, öğretmenlerin öğrencilere çok boyutlu yaşanmışlıklar sunması, etkin katılımı mümkün kılacak tekniklerden yararlanması gerekmektedir. Ancak bunların gerçekleşmesi durumunda, yapılandırmacı anlayış başarılı olacaktır (Dilaver ve Akyürek Tay, 2011). Yapılandırmacı anlayışta öğretmenlerin, bireylerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayabilmek amacıyla problem durumunu belirleme, problem durumuna yönelik ön bilgileri dikkate almak, bireyin mevcut bilgileri ile yeni bilgiler arasında ilişki kurma, öğrenciyi yönelik ben dili kullanma, pozitif yaklaşımlar sergileme, öğrenme sürecinde ipuçları kullanarak öğrenciyi doğruya yönlendirme ve öğrencinin içsel güdülenmesini sağlama gibi birtakım görevleri bulunmaktadır (Sönmez, 2008). Yine bu anlayışa göre öğretmenin, öğrencilerin bilgileri yapılandırmaları için gerekli şartları oluşturma, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve özerkliğini dikkate alma, öğrenme sürecinde işbirliği yapabilme, teknolojik gelişmeleri öğrenme sürecine dahil edebilme, öğrenciyi günlük yaşantısında karşılaşılabileceği problemlerle karşı karşıya getirebilme gibi birtakım niteliklere de sahip olması gerekir (Karadağ ve Korkmaz, 2008). Yapılandırmacı anlayışa göre öğretmen, öğrencinin günlük hayatta karşılaşılabileceği problemlerin çözümüne yönelik kazanımlar üzerinde durmalı, sonuç odaklı bir anlayış yerine süreç odaklı bir anlayışa sahip olmalı, araştırma, sorgulama, keşfetme ve problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirebilecek etkinlikler ve uygulamalar gerçekleştirme gibi özelliklere de sahip olmalıdır (Açıkgöz, 2009).

Yapılandırmacı anlayışta öğrencinin rolü bilginin algılanması, yorumlanması, işlenmesi ve tekrar üretilmesinde ön plandadır. Bu süreçte öğretmenin rolü, öğrenciyle program arasında aracı olmak ve öğrencinin bilgiyi yapılandırma aşamasında yanlış yönelimleri engelleyerek yapılandırmayı kolay hale getirmektir (Açıkgöz, 2003). Bilgiyi yapılandırma aşamasında öğrenciler, tek ve mutlak ve tek doğrulardan öznel ve çoklu gerçeğe doğru geçiş yaparlar (Deryakulu, 2001). Yapılandırmacı modelin uygulaması yapılan bir sınıftaki öğretmenin görevi, bilgiyi aktarmaktan ziyade, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasına teşvik vermek ve buna uygun bir ortam yaratmaktır (Glaserfeld, 2007). Yapılandırmacılık anlayışında bilgi, alanında uzman kişiler olan öğretmen tarafından bireye aktarılmamakta, birey süreçte aktif bir şekilde bilgiye ulaşabilmek için birtakım araştırma, inceleme ve sorgulamalar gerçekleştirmekte ve süreç sonucunda öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir (Adıgüzel, 2009). Yapılandırmacı anlayış geleneksel eğitim anlayışını kabul etmemekte ve öğretme-öğrenme sürecinde özgün, farklı ve yeni bir bakış açısını mecburi kılmaktadır. Eğitimde yapılandırmacı görüşün yansımalarının ne şekilde olması gerektiği ise eğitimcilerin ayrıntılı çözümleme yapmalarını ve analitik düşüncelerini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Hein (1991) öğretmenlerin görevini kolay hale getiren ve onlara kılavuzluk yapan yapılandırmacı öğrenme prensiplerini belirtmektedir. Bu ilkelere göre;

- Öğrenenler bilginin temelini oluşturan anlamları, duyuşsal girdileri kullanarak yapılandırmaktadır. Öğrenme dışarıda mevcut bilginin edilgen bir biçimde kabul edildiği anlamına gelmez. Öğrenenler devamlı olarak yeni bilgiler öğrenme ihtiyacı duymaktadır. Öğrenme, öğrenenin çevresiyle sürekli meşgul olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle öğrenme dinamik bir süreçtir.
- Öğrenme gerek anlamın gerekse de kavrama sistemlerinin meydana getirilmesini kapsamaktadır. Hein bu ilkeyi, tarihsel vakaların kronolojisinin öğrenildiği zaman, beraberinde anlamının da öğrenildiğine dikkat çekerek örneklendirmektedir. Yapılandırılan her anlam, benzeri hallerin daha pratik ve iyi anlamlandırmasını sağlamaktadır. Yani insanlar, öğrenirken öğrenmeyi de öğrenmektedirler.

- Anlam meydana getirme zihinde gerçekleşmektedir. Fiziksel hareketler ve çeşitli etkinlikler, bilhassa çocukların öğrenmesi amacıyla gereklidir fakat yetersizdir. Elleri olduğu kadar, zihinleri de meşgul edecek etkinliklerin sağlanması gerekmektedir.
- Kullanılan dil, öğrenmeyi etkilemektedir. Birçok araştırma çalışması neticesi bireylerin öğrenirken kendi kendilerine konuştuklarının altını çizmektedir. Vygotsky'ye göre öğrenme ve dil birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı durumdadır.
- Öğrenme diğer bireylerle kurulan ilişkilerle yakından ilişkilidir. Geleneksel eğitimler, öğrencileri tüm toplumsal etkileşimden izole etmeye çalışmakta ve eğitimi, öğrenciyle öğrenilmesi beklenen materyalin bire bir alakası biçiminde görmektedir. Yapılandırmacılık ise, öğrenmenin toplumsal nitelikte olduğunu varsaymakta ve konuşmayı, diğer bireylerle etkileşimi, bilginin kullanılmasını öğrenmenin önemli bir ögesi saymaktadır. Yani öğrenme toplumsal bir etkinlik olarak görülmektedir.
- Öğrenilenler önceki yaşamda öğrenilenlerden kopuk, bağımsız ve soyut bir düzlemde gerçekleşmemektedir. Korkular, önyargılar, inançlar ve mevcut bilgiler öğrenmeyi etkilemektedir. Öğrenme bağlamsaldır, öğrenmeyi yaşantılardan ayrı değerlendirmek yanlıştır.
- Yeni bilgilerin üstüne yapılandırılabilceği önceki bilgilerden meydana getirilmiş yapılar olmaksızın özümlemek olanaksızdır. Öğrenmek için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrendikçe daha fazla öğrenilmektedir. Bir diğer deyişle, ne denli biliyorsa o ölçüde öğrenilmektedir. Söz konusu sebepten dolayı öğretmenlerin tüm eylemlerde öğrencinin tecrübelerini ve ön bilgisini aktive etmesi gereklidir.
- Öğrenme anlık bir aşama değildir. Anamlı öğrenmenin meydana gelmesi amacıyla düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi, üzerinde iyice düşünülmesi ve bunların kullanılması gerekmektedir. Bilgi, söz konusu bilgilere defalarca maruz kalındığı zaman ve fikir ürünü olduğu zaman öğrenilmektedir. Derinliği fazla olan görüşler, öncesinde uzun bir hazırlık süreci geçirmektedir. Bu sebepten dolayı öğrenme vakit alan bir faaliyettir ve 5-10 dakika kadar dar bir süre içerisinde meydana gelmemektedir.
- Motivasyon öğrenmenin önemli bir ögesidir. Söz konusu etmen öğrenmeye yardım etmektedir fakat daha da önemli olarak öğrenme amaçlı motivasyon ana bir şart niteliğinde kabul görmektedir.

2.2. Etkili Öğretim Stratejileri

Eğitimin en belli başlı hedeflerinden biri, öğrencilere nasıl öğrenebileceklerini öğretmektir. Öğretim programı ele alındığında, öğrencilerin büyük çoğunluğu “neden öğrendikleri” ve “nasıl öğrendikleri” sorusunu uygun ve tam biçimde yanıtlayamamaktadırlar. Bu neticelerin öğrenciler üzerinde başarısızlık; özgüven eksikliği; güdülenme ve öğrenmeye yönelik isteklerinde düşüşe sebebiyet verdiği saptanmıştır. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için, zihinsel yapıya uyumlu stratejileri tercih edebilmeleri, kendi kendilerini kontrol ederek yönlendirebilmeleri ve güdüleyebilmeleri gerekmektedir (Çiftçi, 1998). Uygun bir etkili öğretim, “öğrenciye nasıl öğrenileceğini, nasıl hatırlanacağını, nasıl düşünüleceğini ve öğrencilerin kendi kendilerini nasıl motive edeceklerini öğreten bir öğretim biçimidir” (Arends, 1997). Bilgileri edinirken, öğrenciler oldukça fazla zorluklara maruz kalmaktadır. Bazı öğrenciler çok çalışmalarına rağmen başarı elde edemezken, bazıları ise kısa süreli çalışarak başarılı olabilmektedir. Aynı sınıf içerisinde ders dinleyen öğrencilerin bir kısmı dersin son kısmında sunulan bilgileri öğrenirken, bir kısmı ise bu bilgileri öğrenememektedir. Öğrencilerin maruz kaldığı bu sorunlarının, öğrenmeleri öngörülen bilgileri nasıl öğrenebileceklerinden haberdar olmamalarından dolayı ortaya çıkabileceği söylenebilecektir (Dikbaş ve Hasırcı, 2008).

Öğretim stratejileri, bir dersin veya ders içeriğinin özelliğine uyumlu tercih edilmesini önerdiği öğretim tekniklerinin ve faaliyet tiplerini belirlemektedir. Öğretme stratejilerinin öğretim sürecinde, öğrenci ve öğretmen açısından değerlendirilmesi gerekir. Öğretmenlerin öğretim sürecinde başvurdukları öğretim stratejilerinin yanında öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stratejilerinin yanında öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stratejilerinin de süreci önemli ölçüde etkileyeceği söylenebilir (Akdeniz, 2013). Etkili bir eğitimdeki temel amaç sadece zayıf taraflarını tamir edip ana kabiliyetlerinde yeterlilik elde ederek birbirine benzeyen ortalama kişiler yaratmaktan daha ziyade kişisel farklılıkların ortaya çıkarılması amacıyla farklı ve etkili öğretim stratejilerinin kullanıldığı özel bir süreci gerçekleştirmek olmalıdır (Genç ve Eryaman, 2007). Etkili öğretim stratejisi; öğrencinin tavır ve fikirleriyle kendi kodlama faaliyetlerini etkilemeyi hedefleyen çabalar (Weinstein ve Mayer, 1986). Woolfolk (1998) ise etkili öğretim stratejisini öğrenme hedeflerine ulaşmakta yararlanılan bir çeşit plan olarak tanımlamıştır.

Kimi öğretim stratejileri belirli dersler için daha etkili olabilmektedir. Shulman'a (1987) göre, farklı pedagojik içerik bilgileri için farklı öğretimsel stratejilerin işe koşulması olasıdır. Bu, işe koşulacak öğretim stratejilerinin içeriğe göre seçilmesi sonucunu doğurmaktadır. Örnek olarak; bir matematik öğretmenin

öğrencilerinin Pisagor teoremini anlamalarına yardımcı olmak için kullanacağı öğretimsel stratejiler ile bir Türkçe öğretmenin aruz vezni öğrencilere kazandırırken işe koşacağı stratejiler birbirinden farklılıklar gösterecektir. Benzer bir biçimde; ilkökul öğrencilerinin, okuma, aritmetik ifade düzeyleri ya da çok da zengin olmayan akademik hazinelerine karşılık, ortaokul öğrencilerinin aynı alanlarda beklenen gelişim düzeyleri birbirinden farklı olacağından her iki kademenin öğretmenleri farklı öğretimsel strateji, yöntem, teknik ve taktiklerini işe koşmak durumunda kalacakları yadsınamaz bir geçektir (aktaran Akdeniz, 2013). Öğretim stratejilerine yönelik çağdaş anlayışlar, okullaşmanın, okullarda yürütülen öğretiminin amaçlarının karmaşık ve çok yönlü olduğunu ve bunun yanında öğreticilerin farklı toplumlardan, farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen öğrencilerin eğitim gereksinimlerini ve etkin öğrenimlerini sağlayabilmeleri için çok çeşitli yaklaşımlara sahip olmaları gerektiğini kabul etmektedirler. Günümüzde, tek öğretim yöntemine dayalı öğretim yöntemine dayalı öğretim yapılmasını yetersiz hatta olanaksız olacağı söylenebilir. Etkili öğreticilerin, öğrenenlerin bilişsel ve davranışsal bakımından başarılı öğrenme deneyimleri yaşamları için çeşitli öğretimsel stratejiler arasında tercihlerde buldukları söylenebilir (Marzano, 2003; Lim, 2002).

Tablo 1. Etkili Öğretim Stratejileri

Gurney (2007) Etkili Öğretim İçin Beş Faktör	1. Öğretmenin öğrenmeye olan arzusu, bilgisi ve sorumluluğu 2. Öğrenmeye destek verecek sınıf faaliyetleri 3. Öğrenmeye destekleyecek faaliyetlerin süreç içerisinde değerlendirilmesi 4. Öğrenme aşamasını geliştiren etkili bildirimler 5. Etkili bir öğrenci-öğretmen ilişkisiyle öğrenmeye destekleyici atmosfer oluşturma
Smittle (2003) Etkili Öğretim Prensipleri	1. Hazırlıksız öğrenciler ve öğretime adanmak 2. Konu alanıyla alakalı iyi bir hâkimiyet sergilemek ve farklı öğrenci topluluklarına öğretme kabiliyeti 3. Öğrenmeyi etkileyen bilişsel olmayan hususlara değinmek 4. Esnek ve net bir öğretim atmosferi oluşturmak 5. Yüksek standartların farkında olmak 6. Mesleki tecrübeyi garanti etmek ve mevcut değerlendirmeden yararlanmak
Chang ve Lawyer (2012) Etkili öğretimi Destekleyebilecek Dört Yola Bir Bakış	1. Öğrenme için öğrencilerin sağlıklı alakalı engellerini azaltma 2. Öğretmenler ve veliler arasında güçlü bir bağ oluşturma 3. Öğrenci değişkenliğini azaltma 4. Öğretmenlerin tükenmişlik hislerini ve streslerini azaltma
McTighe ve O'Conner (2005) Etkili Öğretim Uygulamaları	1. Performans hedefleri için özetleyici değerlendirmelerden yararlanma 2. Gelişmek için gereken model ve kistasları gösterme 3. Öğrenmeden önce ölçme 4. Uygun seçenekler sağlama 5. Anında ve sıklıkla geri bildirim sağlama
Chickering ve Gamson (1987) İyi Uygulamalar İçin Yedi İlke	1. Okul ve öğrenci arasındaki bağlantıları teşvik etme 2. Öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirme 3. Aktif öğrenme tekniklerinden yararlanma 4. Geri bildirim sağlama 5. Süreyi iyi değerlendirme 6. Aşırı beklenti 7. Farklı becerilere ve öğrenme tekniklerine saygı duyma
Borich (2014) Etkili Öğretime Katkıda Bulunan Anahtar Davranışlar	1. Dersin anlaşılabilirliği 2. Öğretimde çeşitlilik 3. Öğretmenin göreve uyumlu olması 4. Öğrenme sürecine dâhil olma 5. Öğrencinin başarı düzeyi
Borich (2014) Etkili Öğretime Yardımcı Bazı Davranışlar	1. Öğrencilerin fikir ve desteklerinden yararlanma 2. Ders içeriğini yapılandırma 3. Soru yöneltme 4. Araştırma gerçekleştirme 5. Öğretmen hissiyatı
Sakarneh ve Neir (2014) Etkili Öğretim Uygulamaları	1. Sürenin etkin değerlendirilmesi 2. Öğrenciler ile kurulan iyi ilişkiler 3. Pozitif geri bildirimler almak 4. Yüksek öğrenci başarı düzeyine sahip olma 5. Öğrencilere karşılaştıkları engeller karşısında destek verme
Marzano vd. (2001) Etkili Öğretim Stratejileri	1. Not alma – özet çıkarma 2. Çabayı destekleme ve takdir etme 3. İpuçları, sorular, hazırlıklar 4. Farklılık ve benzerlikleri belirtme 5. Ödev – uygulama 6. Dilsel olmayan sunumlar (görsel) 7. İşbirliği ile öğrenme 8. Hedefleri belirleme ve haber verme – geri bildirim sağlama 9. Hipotezler kurma ve test etme

Kaynak: Cücük vd., 2018, s.1183.

Öğretim stratejileri olgusu ile tek bir stratejiden ziyade, bir stratejiler kümesi anlatılmak istenmektedir. Her hâlikârda ve tüm öğrencilere uygun olabilecek bir öğrenme stratejisi tanımlamak mümkün olmayacaktır. Araştırmacılar, öğrencilerin öğrenme sürecinde takip ettikleri yöntemleri dikkate alarak öğrenmenin çok daha etkili olması açısından çeşitli öğrenme stratejileri ortaya koymuşlardır. Burada öğrenme stratejileri ile ilgili olarak yapılan değişik sınıflamalardan en yaygın olanlarına yer verilmiştir.

İlgili literatür ele alındığında, yakın dönemlerde etkili öğretim stratejileri eşliğinde gerçekleştirilen araştırmalar çeşitli biçimlerde kategorize edilmiştir.

Bu araştırmada Marzano'nun belirlediği etkili öğretim stratejileri temel alınmış ve araştırmanın uygulama kısmında Marzano'nun etkili öğretim stratejileri kapsamındaki ölçek kullanılmıştır. Aşağıda Marzano'nun etkili öğretim stratejilerinin boyutları açıklanmaktadır.

2.2.1. Marzano'nun Etkili Öğretim Stratejileri

İlgili literatürde öğretim sürecinin başarısına dair etkili öğretim stratejilerine dayalı fikirler mevcuttur (Moore, 2005; Burden ve Byrd, 2007; Şimşek, 2009). Etkili öğretim stratejileri hususunda en mühim fikirlerden birine Marzano sahiptir. Marzano, Pickering, Pollock (2008) tarafından öğretim süreçleri ile alakalı birçok çalışmada meta analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin neticesinde etkili öğretim ile alakalı 9 farklı strateji geliştirilmiştir. Söz konusu stratejiler; “benzerlik ve farklılıkları belirleme, özet çıkarma ve not tutma, çabayı destekleme ve takdir etme, ev ödevi ve alıştırma, dile dayalı olmayan sunumlar, işbirliğine dayalı öğrenme, hedef belirleme ve geribildirim verme, varsayım üretme ve sınama, ipuçları, sorular ve ön örgütleyiciler” dir (Altunöz ve Bay, 2018).

Marzano, Pickering, Pollock (2008)'un çalışmasının, aynı husus üzerine gerçekleştirilen pek çok araştırma çalışması sonuçlarının bir araya toplanmasıyla meydana getirilmiş, bir çeşit meta sentezlerin değerlendirmesi biçiminde kapsamlı bir araştırma olduğu görülmektedir. Söz konusu kapsamlı değerlendirme sonucunda, öğretmenlerin en sıklıkla yararlandığı bilinen etkili öğretim stratejileri 9 boyutta bir araya getirilmiştir. Böylece Marzano, Pickering, Pollock (2008) tarafından belirlenen etkili öğretim stratejileri modelinin, benzer modellere kıyasla daha kapsayıcı olduğu görülmektedir (aktaran Cüçük vd.,2018).

Farklılık ve Benzerlikleri Belirleme: Farklılık ve benzerlikler ile alakalı olarak değişik yöntemler uygulanabilecektir. Bu yöntemler içinde karşılaştırma, kıyas yapma en sıkça uygulananlardandır. Karşılaştırmaları daha bariz kılmak amacıyla ise Venn diagramı, matrisler, kategorizasyon için grafiklerde veya tablolardan yararlanılması öğrencileri teşvik eden faaliyetlerdendir. Buna ilave olarak, metafor ve analogi de yeni bir bilgi edinirken konuya dahil olanlar ile alakası olmayan, emsal teşkil etmeyen olgularla bağ kurarak konunun tam idrak edilmesine yardımcı olur (Kara, 2016).

Not Tutma ve Özet Çıkarma: Not Tutma, Dikkat, ekleme ve örgütleme stratejilerinde kullanılan, okunan metni daha sürekli kılmak amacıyla yararlanılan etkin bir tekniktir. Not tutuma sırasında birey bizzat aktif olduğundan ve işi kendisi yaptığından unutmaya oranı daha azalır yani kalıcılık artar. Yapılan araştırmalar öğrencilerin derste not tutmayı çok iyi bilmedikleri yönündedir. Öğrencilerin bir kısmı önemli bilgiyi önemsizden ayırt edemediğinden söylenen her şeyi not almaktadır (Sübaşı, 2000). Oysa etkili not almak için yapılması gerekenler; kendi cümlelerini kullanarak ana fikri belirleme, önemli düşünce ve notları özetleme, birleştirme yolu ve kendine özgü bir biçim oluşturmaktır (Senemoğlu, 2013). Özet çıkarma, Bilginin öğrenci tarafından anlamlandırılmasına ve söz konusu bilginin uzun süreli bellek içine anlamlı biçimde yerleştirilmesini tesis eden tekniklerden biri de özetlemedir. Öğrenciyi, bilgiyi kavramak amacıyla okumaya, mühim görüşleri ayırtmaya ve kendi ifadeleriyle bu bilgiyi tanımlamaya yöneltmektedir. Özetlemenin gerekliliği olan bu prensipler, bilginin yeniden organize edilmesini ve anlam kazanmasını sağlar (Senemoğlu, 2013).

Çabayı Destekleme ve Takdir Etme: Sahip olduğu yüksek motivasyon ile öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeyi amaçlayan öğrenim ortamının öğrenmeyi olumlu biçimde etkilediği, bunun aksine, sahip olduğu düşük motivasyon ile öğrencilerin motivasyonunu negatif yönde etkilediği farz edilen unsurların akademik hedeflere erişememe gibi başarısızlık olarak kabul edilen sonuçlara sebebiyet verdiği bilinmektedir (Atay, 2004).

Çabaya destek verme ve takdir etmekten söz ederken, bilişsel kabiliyetlerden daha fazla öğrencilerin motivasyonundan bahsetmek gerekecektir. Öğretimin arzu edilen hedeflere erişmesi amacıyla öğrencilerin sahip olduğu motivasyon göz önünde bulundurulması gereken mühim konulardandır. Öğrencinin başarısı ve motivasyonu arasındaki bağ, her öğretmen açısından değişik teknikler vasıtasıyla kurulabilecektir; bu bağlamda öğretmenlere diledikleri teknikler ve yöntemlerden yararlanarak öğrencilerin motivasyonunu yükseltme sorumluluğu düşecektir (Çelik, 2018).

Ev Ödevi ve Alıştırmalar: Ev ödevi hem içlenen ders içeriklerini pekiştirmek hem de öğrenciyi araştırma yapmaya teşvik amacıyla bütün dünya ülkelerinde kabul gören ve uygulaması yapılan bir öğretim tekniğidir (Yuladır ve Doğan, 2009). Ödev, öğrencilere ders sırasında öğrendiklerini ev ortamında tekrarlamaları ve noksan olan yönleri tamamlayabilmeleri amacıyla öğretmen tarafından yapılması istenen ilave çalışmalardır. Öğrenciler, kendilerine tahsis edilen bu ilave çalışmalar yardımıyla derslerde öğrenemedikleri ya da dikkatlerinden kaçan olası hususları ev ödevleri sayesinde, konu tekrarı yaparken ya da yöneltilen soruları yanıtlamaya uğraşırken pekiştirmek suretiyle öğrenmiş olacaklardır (Sarigöz, 2011).

Dile Dayalı Olmayan Temsiller: Öğrencilerin bilgi işlemeleri ve depolamaları amacıyla öğretmenlerce 5 adet dile dayalı olmayan semboller stratejisi önerilmiştir (Dean vd., 2012).

- Grafik organizatörleri oluşturmak: Öğrenilen bilgi ile ilişkili bağlantıları tanımlamak amacıyla öğrenciler cümle ve kelimeleri simge, ok ve biçimlerle birleştirirler. Grafik organizatörleri; süreç, genelleme, zaman sırası, zaman dilimi ve kavram modelleri için tanımları ihtiva eder.
- Fiziksel Modelleri/elle yapılan modelleri oluşturmak: Bilgiyi somut biçimde tanımlamak amacıyla öğrencilere alıştırmaya uygulanır.
- Zihinsel imgeleri oluşturmak: Öğrenciler, bilgiyi zihinlerinde canlandırırlar. Zihinsel imgeler, duyuları, fiziki algıları ve hisleri ihtiva eder.
- Resim, illüstrasyon ve piktografları oluşturmak: Öğrenciler, öğrendikleri bilgiyi tanımlamak amacıyla resim/boyama yapar veya simgesel illüstrasyonları oluşturmak için teknolojiden yararlanır.
- Kinestetik faaliyetlere dahil olmak: Öğrenilen içerik ve kabiliyetlerin zihinsel imgesini oluşturmak amacıyla öğrencilerin belirli bilgi ile alakalı fiziki hareket yapması sağlanır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme: İşbirliğine dayalı öğrenme devamlı ve sistematik biçimde kullanıldığı zaman, epey etkili olabilecek bir öğretimsel stratejidir (Marzano, Pickering, Pollock, 2008). Marzano'nun meta analizleri neticesinde işbirliğine dayanan öğrenmenin 5 tanımlayıcı unsurunun bulunduğu saptanmıştır. Bunlar; “olumlu karşılıklı bağımlılık, yüz yüze destekleyici etkileşim, birey ve grup sorumluluğu, kişilerarası beceriler ve küçük grup becerileri, grup işleyişi” (Marzano, Gaddy ve Dean, 2000; Marzano, Pickering ve Pollock, 2008). Öğrenciler etkileşime geçerek birbirleriyle yardımlaşarak, destek vererek, cesaretlendirerek, övgülerde bulunarak birbirlerinin başarı kazanmasına teşvikte bulunurlar. Bazı bilişsel faaliyetler ve bireyler arası dinamikler, yalnızca öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine teşvik sağladıkları müddetçe belirginleşir. Bunlar, problemlerin nasıl çözümleneceğini sözel biçimde tanımlamak, öğrenilen olguların özelliklerini tartışmak, bildiklerini sınıftaki diğer öğrenciler ile paylaşmak ve mevcut ve geçmiş dönemdeki öğrenmeler arasında bağlantı oluşturmak gibi niteliklerden oluşmaktadır. Grubun üyeleri arasındaki yüz yüze etkileşim çoğaldıkça, yaşdaşlara yönelik sorumluluk duyma, birbirlerinin fikirleri ve neticelerini etkileme becerisi, toplumsal model olma, toplumsal destek ve bireyler arası ödentiler de artış gösterir (Bay ve Çetin, 2012).

Hedef Belirleme ve Geri Bildirim Sağlama. Öğrenci, öğrenme hedefini bilme gereksinimine sahiptir. Bir başka ifadeyle; öğrenci, söz konusu hususu öğrendiğinde, onu kullanarak neler yapabilecek, bu onun nerede ve nasıl işine yarayacak benzeri sorular zihninde netleştiğinde öğrenmeye istek ve ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla, öğrenci de öğreneceği konulara yönelik bir beklenti içerisine girer. Beklenti, öğrencinin yoğunlukla öğrenme uğraşına devamlılığına yardım eder ve onun başarılı bir performans sergilemesini mümkün kılar. Buna ilaveten, beliren bu beklenti öz yeterlilik algısının da gelişimine katkı sağlar (Senemoğlu, 2013). Geri bildirim sağlama, zamana gereksinim duyan bir süreçtir; öğretmenler, yüksek kaliteli performansın ne olduğu, öğrencilerin daha ne öğrenmeleri gerektiği ve öğrenme kalitelerini yükseltmek amacıyla ne yapmaları gerektiğiyle alakalı bilgi sunarlar. Hedef belirleme ve geri bildirim sağlama stratejileri birbirlerine bağlı şekilde işlev görürler. Öğretmenler başarı kıstaslarını saptayıp, öğrencilerin tahsis edilen öğrenme amaçlarına ne sürede eriştiklerini bilmelerini sağlarlar (Çelik, 2018).

Hipotezler Üretme ve Test Etme: Hipotez üretme ve test etme; hipotez kurma öğrencilerin bilimsel faaliyetleri sırasında “kesin olmayan açıklama önerileri” olarak ifade edilen bir süreçtir. Deneyin neticesi hususunda mevcut olan bilgilere bağlı gerçekleştirilen tahminlerdir (Anagün ve Yaşar, 2009). Esasen, öğrenci öğrendiği bir konu ile alakalı iddialarda bulunur, tezini savunur, yani hipotez oluşturur. Ancak, hipotez oluştururken bunu öğrenmiş olduğu bir konuya uygun biçimde, hedefli oluşturması ve hipotezinin test edilebilir niteliğe sahip olması da esastır. İlköğretim öğrencisi her ne kadar somut kavramlar çağında olsa da bunu en basit biçimiyle uygulayabilecektir (Kara, 2016). Hipotez yaratma ve test etme stratejileri,

öğrencilerin bilgilerine derinlik kazandırır, onların performanslarını yükseltir, analiz, değerlendirme gibi eleştirel düşünme biçimlerini, karar verme ve keşif yeteneklerini geliştirir (Çelik, 2018).

İpuçları, Sorular ve Ön Örgütleyiciler: Öğretme-öğrenme ortamında akıl yürütme kabiliyetinin geliştirilmesinde en mühim belirleyici unsur “soru” dur. Gerek öğrenci gerekse de öğretmen, “soruyu” eğitim durumunun her kademesinde kullanabilecektir. Soru yöneltilmeksizin gerçekleştirilen bir eğitim durumu neredeyse mevcut değildir. Gerek öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerekse de bu ihtiyaçların karşılanmasında öğretmenlerce sıklıkla yöneltilen sorular, özellikle öğrenci başarısını değerlendirme sürecinde faydalanılan ana enstrümanlardır (Dindar ve Demir, 2006).

Daha önce oluşturulmuş bir dizi soruyu sınıf ortamında öğrencilerin yanıtlaması, irdelemesi ve açıklaması prensibine dayanan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencilerde derse yönelik alakayı artırır, kolektif düşünme alışkanlığı edindirir, görgü kurallarına uygun konuşma, dinleme ve tartışma kabiliyetini geliştirir. Öğrencilere yöneltilen sorular öğrenciyi rahatsız etmeli, öğrenciler alışılmış klasik yanıtlar vermemelidir. Yöneltilen sorular düşünmeye yönlendirici ve hedefe uygun olmalıdır. Öğrencilere yeterince süre ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu yöntem, her bir dersin belirli kısımlarına uygulanabilecektir (Toker, 2003).

2.3. İnovatif Düşünme Becerileri

İçinde bulunduğumuz çağda öğrencilerin kazandıkları becerileri yaşam boyu devam ettirmeleri, yaratıcı bireyler olabilmeleri istenmektedir. Bu tür bireyleri yetiştirebilmek için gelişen eğitim anlayışları çerçevesinde ezbercilikten uzak, bilgi üretimine dayalı bir anlayış gelişmiştir. Bilginin üretilmesi için bireylerin birtakım becerilere sahip olmaları gereklidir. Örneğin araştırma yapan, yaratıcı olan, bilgi teknolojilerini kullanarak çağı yakalayan, problem üreten değil, problem çözen, çözüm üreten, sorumluluk alan, kararlı olan, kişisel değerlerine sahip, iletişimi güçlü olan, lider vasıfları taşıyan kişilerin gerek kendileri gerekse de ülkeleri için daha yararlı oldukları bilinmektedir.

Çağı yakalayabilmek için uzun çalışmalar sonucunda oluşturulan yeni programda öğrenme alanlarının, kazanımların yanı sıra öğrencilere yukarıdaki paragrafta açıklanan yönde bir takım temel becerilerin kazandırılmasının da daha doğru, daha anlamlı olacağı öngörülmüştür. Belirlenen bu temel becerilerle öğrencilerin okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaları, kelime haznelerini geliştirmeleri, dolayısıyla Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmaları; sorgulama yapabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri, analiz ve sentez yapabilmeleri, yaratıcı düşünebilmeleri, çevreleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri, gerektiğinde araştırma yapabilmeleri ve araştırma yaparken bilimsel yöntemleri kullanabilmeleri, internet, kitle iletişim araçları gibi bilgi teknolojilerini kullanabilmeleri, girişimci olabilmeleri, problem çözebilmeleri, gereken durumlarda karar verebilmeleri, metinler arasında anlam kurabilmeleri, kişisel ve sosyal değerlere önem vermeleri hedeflenmiştir. Böylelikle öğrencilerin sırf ezbercilikten uzak olarak, bilgiye sahip, bilgiyi üretebilecek kapasitede, çağdaş bireyler olacakları düşünülmüştür (Özatalay, 2007)

İnovasyon, en iyi fikirleri gerçekleştirme süreci olarak ifade edilmektedir. Yeni fikirlerin üretilmesi süreci içinde fikirlerin üretim düşüncesi, bireylerin içsel önsezi ve yargılarına göre bilgileri derlemesi ve farklı açılardan durum analizini gerçekleştirmesi, yeni sorunları ve fırsatları algılaması, hayal etmesi ve sorgulamasıyla alakalıdır. Belirlenmiş bir plan çerçevesinde bireylerin fikirleri geliştirme becerisindeki seçimleri fikirlerin tercih edilmesi veya ayrıştırılmasıyla problemlerin çözümünden ziyade onlardan fikirlerin değerlendirilmesi, tercih edilmesi ve belli bir noktaya yönelik birleştirilmesi istenir. Bu husustaki gerçekler ve fikirlerle alakalı her şeyin iyi ve kötü tarafını da algılamaları gerekir (Duran ve Saraçoğlu, 2009).

İnovatif düşünce; akıldaki kalıpların dışında düşünmek, rutin düşünce stiline ötesine geçmek, olguları birbirlerinin tersiyle eşleştirmek, kati fikirsel kalıpların dışına çıkarak elastik fikirler ortaya koyabilmek ve kullanım değeri bulunan uygulanabilir özgün fikirler geliştirmektir (Çellek, 2002).

Diğer bir ifadeyle inovatif (özgün) düşünce alışılmış olanın, bilinenin ve kalıplaşmışın tam zıttı olan bir davranış şekli, düşünme süreci ya da yeni bir ürün oluşturma kabiliyetidir. Yeni bir ürün önceden öngörülemeyen ve tamamen özgün, bireysel olarak ya da öteki bireylerin daima ürettikleri faaliyetlerden değişik ve pek çok birey için şaşırtıcı etki yaratan nitelik taşımaktadır (Lubart, 1994).

Şekil 1. İnovatif Düşünme Süreci, **Kaynak:** Sevinç &Uyangör, 2020, s.3676-3678.

3.YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın deseni açıklanmakta, evren ve örneklemeden bahsedilerek, veri toplama araçlarına ve verilerin analizine yer verilmektedir.

3.1.Araştırma Deseni

Öğrencilerin inovatif düşünme becerileri, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejilerinin birlikte değişip değişmediğinin belirlenmesi yönüyle ilişkisel tarama, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerine etkisinin belirlenmesi yönüyle yordayıcı korelasyonel desenindedir. Yordayıcı korelasyonel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek değişkenlerden birinden hareketle diğer değişkeni yordama düzeyi kurulan regresyon modeli ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Değişkenler arasında değeri bilinen ve yordama işlemi yapılacak değişkene yordayıcı değişken, değeri belirlenecek olan değişkene yordanan (ölçüt) değişken denir. Yordayıcı korelasyonel araştırmalarda iki değişken arasındaki ilişki düzeyi ne kadar yüksekse yordama işlemi o derecede isabetli olmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).

Şekil 1. Araştırmanın Deseni

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Balıkesir il ve ilçelerinde bulunan meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı bölümünün 10.,11. ve 12. sınıflarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yoluna gidilmemiş tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Evrende 402 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada evrende bulunan öğretmenlerin tamamına ulaşılmıştır. Öğrencilerin ise devamsızlık, izinli olma ve araştırmaya katılmayı gönüllü olmama nedenlerinden dolayı 396'sına ulaşılmıştır. Evren içerisinde 35 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmenlerin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kız	14	3,5
	Erkek	382	96,5
Anne Eğitim Düzeyi	İlkokul ve Altı	168	42,4
	Ortaokul	152	38,4
	Ön lisans ve Üzeri	76	19,2
Baba Eğitim Düzeyi	İlkokul ve Altı	163	41,2
	Ortaokul	120	30,3
	Ön lisans ve Üzeri	113	28,5
Sınıf	9	41	10,4
	10	106	26,8
	11	159	40,2
	12	90	22,7
Okul	Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi	6	1,5
	Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi	14	3,5
	Bandırma MTAL	18	4,5
	Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi	11	2,8
	Dursunbey MTAL	33	8,3
	Edremit Mesleki Eğitim Merkezi	38	9,6
	Edremit MTAL	42	10,6
	Gönen Ticaret Odası MTAL	19	4,8
	Havran Mesleki Eğitim Merkezi	22	5,6
	İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi	45	11,4
	Mimar Sinan MTAL	60	15,2
	Sındırgı MTAL	27	6,8
	Susurluk MTAL	27	6,8
	Şehir Abdullah Tayyip MTAL	23	5,8
	Şehit Hasan Çoban MTAL	11	2,8

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 14’ü (%3,5) kız, 382’si (%96,5) erkektir. Öğrencilerin 168’inin (%42,4) annesi ilkökul ve altı, 152’si (%38,4) ortaokul, 76’sı (%19,2) ön lisans eğitim düzeyinde, babalarının 163’ü (%41,2) ilkökul ve altı, 120’si (%30,3) ortaokul, 113’ü (%28,5) ön lisans ve eğitim düzeyindedir.

Öğrenciler 41’i (%10,4) 9, 106’sı (%26,8) 10, 159’u (%40,2) 11, 90’ı (%22,7) 12. Sınıfta eğitim görmektedir. Öğrencilerin 6’sı (%1,5) Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi, 14’ü (%3,5) Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi, 18’i (%4,5) Bandırma MTAL, 11’i (%2,8) Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, 33’ü (%8,3) Dursunbey MTAL, 38’i (%9,6) Edremit Mesleki Eğitim Merkezi, 42’si (%10,6) Edremit MTAL, 19’u (%4,8) Gönen Ticaret Odası MTAL, 22’si (%5,6) Havran Mesleki Eğitim Merkezi, 45’i (%11,4) İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi, 60’ı (%15,2) Mimar Sinan MTAL, 27’si (%6,8) Sındırgı MTAL, 27’si (%6,8) Susurluk MTAL, 23’ü (%5,8) Şehit Abdullah Tayyip MTAL, 11’i (%2,8) Şehit Hasan Çoban MTAL’nde eğitim görmektedirler. Tablo 3’de araştırmaya katılan öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine yer verilmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Tanımlayıcı Özellikleri

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	34	97,1
	Kadın	1	2,9
Kıdem	15 yıl ve altı	7	20,0
	16 yıl ve üzeri	28	80,0
Eğitim durumu	Lisans	34	97,1
	Lisansüstü	1	2,9
Okul	Ayvalık MESEM	1	2,9
	Bandırma MESEM	2	5,7
	Bandırma MTAL	3	8,6
	Burhaniye MESEM	1	2,9
	Dursunbey MTAL	3	8,6
	Edremit MESEM	2	5,7
	Edremit MTAL	1	2,9
	Gönen Ticaret Odası MTAL	2	5,7
	Havran MESEM	2	5,7
	İbrahim Bodur MESEM	3	8,6
	Mimar Sinan MTAL	6	17,1
	Sındırgı MTAL	4	11,4
	Susurluk MTAL	2	5,7
	Şehir Abdullah Tayyip MTAL	2	5,7
	Şehit Hasan Çoban MTAL	1	2,9
	Toplam	35	100,0

Tablo 3’teki verilere bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerin 34’i (%97,1) erkek, 1’i (%2,9) kadındır. Öğretmenlerin 7’si (%20) 15 yıl ve altı yıl kıdeme sahipken, 28’i (%80) 16 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin 34’ü (%97,1) lisans mezunu 1’i (%2,9) ise lisansüstü mezundur. Ayvalık MESEM, Burhaniye MESEM, Edremit MTAL ve Şehit Hasan Çoban MTAL’de 1’er (%2,9) öğretmen görev yaparken, Bandırma MESEM, Edremit MESEM, Gönen Ticaret Odası MTAL, Havran MESEM, Susurluk MTAL ve Şehit Hasan Çoban MTAL’de 2’şer (%5,7) öğretmen görev yapmakta, Bandırma MTAL, Dursunbey MTAL ve İbrahim Bodur MESEM’de 3’er (%8,6) öğretmen görev yapmakta, Sındırgı MTAL’de 4 (%11,4) öğretmen ve Mimar Sinan MTAL’de 6 (%17,1) öğretmen görev yapmaktadır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada iki ayrı anket formundan yararlanılmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümde Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği ve üçüncü bölümde Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği yer almaktadır. Öğrencilere uygulanan ölçek ise iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümde araştırma kapsamında geliştirilen İnovatif Düşünme Becerileri Ölçeği yer almaktadır. Veri toplama araçlarına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada kullanılacak kişisel bilgi formuyla öğrencilere ait cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, öğrenim görülen sınıf düzeyi, devam edilen okul türü ve öğretmenlere ait cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ile öğretmenlik yaptıkları okul bilgileri yer almaktadır.

Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Öğretme - Öğrenme Anlayışları ölçeği (Chan ve Elliott, 2004) tarafından geliştirilmiştir ve (Aypay, 2011) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. 2 faktör yapısına sahip olan “Öğretme - Öğrenme Anlayışları Ölçeği” ölçeğinde 5’li likert tipinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) 30 madde yer almaktadır. Ölçek daha önce öğretmenler üzerinde uygulandığı için

geçerlik çalışmasına gerek duyulmamış, ölçeğin mevcut faktör yapısı kullanılmış fakat güvenilirlik analizi ise tekrar yapılmıştır. Ölçekte yer alan boyutların kapsadığı önermeler ve güvenilirlik değerleri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Öğretme-Öğrenme Anlayışı Ölçeği Güvenirlik Analizi Verileri

Boyutlar	Madde numaraları	Madde sayısı	Cronbach's Alpha
Yapılandırıcı Öğretme-Öğrenme Anlayışı	1,3,4,6,11,15,17, 19,22,25,28,30	12	,849
Geleneksel Öğretme-Öğrenme Anlayışı	2,5,7,8,9,10,12,13,1, 16,18,20,21,23,24,26,27,29	18	,891
Öğretme-Öğrenme Anlayışı (genel)	Tüm maddeler	30	,895

Ölçeğin güvenilirlik değerlerine bakıldığında, literatürde kabul gören,70'in üzerinde olduğunda güvenilir olduğu (Büyüköztürk, 2019; Seçer, 2013) kabul edilen düzeyde olduğu görülmektedir. Buradan araştırmada kullanılan Öğretme-Öğrenme Anlayışı Ölçeği öğretmenlerin duygusal emek düzeylerinin belirlenmesinde güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği: Cücük vd. (2018) tarafından geliştirilen Etkili Öğretim Stratejileri ölçeğinde 8 faktör altında 5'li likert tipinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) 29 madde yer almaktadır. Ölçek daha önce öğretmenler üzerinde uygulandığı için geçerlik çalışmasına gerek duyulmayarak mevcut faktör yapısı kullanılmış, güvenilirlik analizi ise tekrarlanmıştır. Ölçekte yer alan boyutların kapsadığı önermeler ve güvenilirlik değerleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Öğretme-Öğrenme Anlayışı Ölçeği Güvenirlik Analizi Verileri

Boyutlar	Madde numaraları	Madde sayısı	Cronbach's Alpha
Hedef Belirleme ve Varsayım Üretme	1-5	5	,968
Ev Ödevi	6-9	4	,955
İş Birliğine Dayalı Öğrenme	10-13	4	,974
Dile Dayalı Olmayan Temsiller, İpuçları, Sorular	14-17	4	,966
Çabayı Takdir Etme	18-20	3	,938
Benzerlik ve Farklılıkları Belirleme	21-23	3	,909
Özet Çıkarma ve Not Tutma	24-26	3	,954
Çabayı Destekleme ve Geri Bildirim Verme	27-29	3	,918
Etkili Öğretim Stratejileri (genel)	Tüm maddeler	29	,982

İnovatif Düşünme Becerileri Ölçeği: Ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Meslek lisesi öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek 5'li likert tipindedir. Araştırmada, katılımcıların inovatif düşünme becerisi davranışlarını değerlendirmeye yönelik "araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenilirlik çalışması yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan boyutların kapsadığı önermeler ve güvenilirlik değerleri Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. İnovatif Düşünme Becerileri Ölçeği Güvenirlik Analizi Verileri

Boyutlar	Madde numaraları	Madde sayısı	Cronbach's Alpha
Yenilikçilik vizyonu	1,2,3,4,5,6	6	,954
Girişimcilik ruhu	7,8,9,10	4	,963
Fırsat odaklılık	11,12,13	3	,928
İnovatif düşünme becerileri (Toplam)	Tüm maddeler	13	,974

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmada ulaşılan veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 programı aralığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek maddelerine verilen yanıtlar kesinlikle katılmıyorum seçeneğinden kesinlikle katılıyorum seçeneğine doğru beş dereceden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin ölçekteki ifadelerin aldığı puanlar 1 ile 5 arasında değerlendirilmektedir. Bu aralık 4 puanlık genişliğe sahiptir. Bu genişlik beş eşit aralığa ayrılarak 1.00- 1.79 arası "çok düşük", 1.80- 2.59 arası "düşük", 2.60- 3.39 arası "orta", 3.40- 4.19 arası "yüksek", 4.20-5.00 arası "çok yüksek" olarak yorumlanmıştır.

Öğrencilerin inovatif düşünme becerileri, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri düzeylerini belirlemede aritmetik ortalama ve standart sapma istatistiklerinden, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerileri arasındaki ilişkileri incelemeye korelasyon analizinden, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama gücünü belirlemede basit doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır.

4. BULGULAR

Tablo 7’de öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ölçeğinden aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo 7. Öğrencilerin İnovatif Düşünme Becerilerinin Ortalamaları

	N	Ort	Ss	Düzy
Yenilikçilik Vizyonu	396	2,974	0,813	Orta
Girişimcilik Ruhü	396	3,099	0,827	Orta
Fırsat Odaklılık	396	2,929	0,865	Orta
İnovatif Düşünme Becerileri (Toplam)	396	3,002	0,734	Orta

Öğrencilerin “yenilikçilik vizyonu” ortalaması $2,974 \pm 0,813$, “girişimcilik ruhu” ortalaması $3,099 \pm 0,827$, “fırsat odaklılık” ortalaması $2,929 \pm 0,865$, “inovatif düşünme becerileri (genel)” ortalaması $3,002 \pm 0,734$ olarak saptanmıştır.

Tablo 8’de öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışları ölçeğinden aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo8. Öğretmenlerin Öğretim-Öğrenme Anlayışları Puan Ortalamaları

	N	Ort	Ss	Düzy
Yapılandırmacı Öğretim-Öğrenme Anlayışı	35	3,507	0,331	Yüksek
Geleneksel Öğretim-Öğrenme Anlayışı	35	3,289	0,298	Orta
Öğretim-Öğrenme Anlayışları Genel	35	3,376	0,290	Orta

Öğretmenlerin “yapılandırmacı öğretim-öğrenme anlayışı” ortalaması $3,507 \pm 0,331$, “geleneksel öğretim-öğrenme anlayışı” ortalaması $3,289 \pm 0,298$ “öğretim-öğrenme anlayışları genel” ortalaması $3,376 \pm 0,290$ olarak saptanmıştır.

Tablo 9’da öğretmenlerin etkili öğretim stratejileri ölçeğinden aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Etkili Öğretim Stratejileri Puan Ortalamaları

	N	Ort	Ss	Düzy
Hedef Belirleme ve Varsayım Üretme	35	3,750	1,038	Yüksek
Ev Ödevi	35	3,357	0,877	Orta
İşbirliğine Dayalı Öğrenme	35	3,507	0,734	Yüksek
Dile Dayalı Olmayan Temsiller	35	3,629	0,980	Yüksek
Çabayı Taktir Etme	35	3,493	1,116	Yüksek
Benzerlik Farklılıkları Belirleme	35	3,564	1,117	Yüksek
Özet Çıkarma	35	3,419	1,203	Yüksek
Çabayı Destekleme	35	3,714	1,368	Yüksek
Etkili Öğretim Stratejileri Genel	35	3,548	0,923	Yüksek

Öğretmenlerin “hedef belirleme ve varsayım üretme” ortalaması $3,750 \pm 1,038$ “ev ödevi” ortalaması $3,357 \pm 0,877$ “iş birliğine dayalı öğrenme” ortalaması $3,507 \pm 0,734$ “dile dayalı olmayan temsiller” ortalaması $3,629 \pm 0,980$ “çabayı taktir etme” ortalaması $3,493 \pm 1,116$ “benzerlik farklılıkları belirleme” ortalaması $3,564 \pm 1,117$ “özet çıkarma” ortalaması yüksek $3,419 \pm 1,203$ “çabayı destekleme” ortalaması $3,714 \pm 1,368$ “etkili öğretim stratejileri genel” ortalaması $3,548 \pm 0,923$ olarak saptanmıştır.

Araştırmada “Öğretmenlerin öğrenme-öğretim anlayışları, öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordamakta mıdır?” ve “Öğretmenlerin etkili öğretim stratejileri, öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordamakta mıdır? Sorularının yanıtını bulabilmek için öncelikle korelasyon analizine bakılmış, ardından ilgili değişkenler arasında regrasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10-12 arasında yer verilmiştir.

Tablo 10. Öğretmenlerin Öğretme-öğrenme Anlayışları ve Etkili Öğretim Stratejileri ile Öğrencilerin İnovatif Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

		Yenilikçilik Vizionu	Girişimcilik Ruhu	Fırsat Odaklılık	İnovatif Düşünme Becerileri Genel
Yapılandırmacı Öğretme-Öğrenme Anlayışı	r	-0,030	0,023	-0,002	-0,008
	p	0,547	0,649	0,967	0,872
Geleneksel Öğretme-Öğrenme Anlayışı	r	0,034	0,106*	0,032	0,063
	p	0,501	0,035	0,528	0,213
Öğretme-öğrenme Anlayışları Genel	r	0,007	0,076	0,019	0,035
	p	0,887	0,132	0,711	0,487
Hedef Belirleme ve Varsayım Üretme	r	0,028	0,056	-0,013	0,030
	p	0,574	0,268	0,794	0,549
Ev Ödevi	r	0,106*	0,084	0,030	0,091
	p	0,034	0,096	0,555	0,069
İşbirliğine Dayalı Öğrenme	r	0,015	0,033	-0,010	0,016
	p	0,763	0,517	0,845	0,745
Dile Dayalı Olmayan Temsiller	r	0,007	0,036	-0,017	0,011
	p	0,884	0,478	0,729	0,821
Çabayı Taktir Etme	r	0,029	0,072	-0,005	0,039
	p	0,564	0,152	0,924	0,444
Benzerlik Farklılıkları Belirleme	r	0,023	0,058	-0,009	0,029
	p	0,651	0,251	0,864	0,561
Özet Çıkarma	r	0,027	0,065	-0,001	0,036
	p	0,598	0,196	0,981	0,478
Çabayı Destekleme	r	-0,002	0,044	0,003	0,015
	p	0,974	0,383	0,958	0,764
Etkili Öğretim Stratejileri Genel	r	0,037	0,066	-0,004	0,041
	p	0,465	0,189	0,942	0,419

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri boyutları ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri boyutları arasında yapılan korelasyon analizi incelendiğinde;

Öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini belirleyen faktörlerden girişimcilik ruhu ile geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı arasında $r=0.106$ pozitif ($p=0,035<0.05$) yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini belirleyen faktörlerden Yenilikçilik vizyonu ile öğretmenlerin etkili öğretim stratejilerini belirleyen boyutlardan ev ödevi arasında $r=0.106$ pozitif ($p=0,034<0.05$) anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.

Diğer öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini belirleyen boyutlar ve öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olmadığı belirlenmiştir ($p>0.05$)

İlişkili çıkan değişkenlerin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama düzeylerine bakmak için regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 11. Öğretmenlerin Öğrenme Anlayışı Boyutlarından Geleneksel Öğrenme Anlayışının Öğrencilerin İnovatif Düşünme Beceri Boyutlarından Girişimcilik Ruhu Üzerine Etkisi

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	β	t	p	F	Model (p)	R^2
Girişimcilik Ruhu	Sabit	2,128	4,618	0,000	4,477	0,035	0,009
	Geleneksel Öğretme-öğrenme Anlayışı	0,295	2,116	0,035			

Geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ile girişimcilik ruhu arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur ($F=4,477$; $p=0,035<0.05$). Girişimcilik ruhu düzeyindeki toplam değişim %0.9 oranında geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı tarafından açıklanmaktadır ($R^2=0,009$). Geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı girişimcilik ruhu düzeyini arttırmaktadır ($\beta=0,295$).

Tablo 12. Etkili Öğretim Stratejileri Boyutlarından Ev Ödevinin Öğrencilerin İnovatif Düşünme Beceri Boyutlarından Yenilikçilik Vizionu Üzerine Etkisi

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	β	t	p	F	Model (p)	R^2
Yenilikçilik Vizionu	Sabit	2,713	20,971	0,000	4,505	0,034	0,009
	Ev Ödevi	0,080	2,123	0,034			

Ev ödevi ile yenilikçilik vizyonu arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur ($F=4,505$; $p=0,034<0.05$). Yenilikçilik vizyonu düzeyindeki toplam değişim

%0.9 oranında ev ödevi tarafından açıklanmaktadır ($R^2=0,009$). Ev ödevi yenilikçilik vizyonu düzeyini arttırmaktadır ($\beta=0,080$).

5. SONUÇ ve TARTIŞMA

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama gücünün araştırıldığı çalışmada öncelikle öğrencilerin inovatif düşünme becerileri sorgulanmıştır. Mesleki eğitimin kalitesini iyileştirmek, yenilikçi girişimlerin ortaya çıkmasını sağlamak için öğrencilerin; öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarının sosyal ihtiyaçlardaki değişiklikler ışığında karşılayarak, inovatif fikirlerinin keşfedilmesi gereklidir (Cai vd., 2018). Ancak bunun için de öncelikle olarak öğrencilerin ne düzeyde inovatif düşünebildiklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin bu boyutlardan aldıkları ortalamalara bakıldığında ise; “yenilikçilik vizyonu” boyutunun ortalaması 2,974, “girişimcilik ruhu” boyutunun ortalaması 3,099 ve “fırsat odaklılık” boyutunun ortalaması 2,929 sayısal değer almıştır. Bu üç boyutun toplamını ifade eden inovatif düşünme becerilerinin ortalaması ise 3,002’dir. Bu sonuçlara göre öğrenciler orta düzeyde inovatif düşünme becerilerine sahip oldukları söylenebilir.

Literatürde öğrencilerin inovatif düşünme becerilerinin değerlendirildiği araştırmalara rastlanmasa da inovatif düşünme ile ilişkili olan yaratıcı düşünme becerilerine yönelik araştırmalara rastlanılmaktadır.

Dilek (2013) sosyo-kültürel özelliklerin yaratıcı düşünmeye etkisini matematik öğretmenliği eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinden incelediği çalışmada öğrencilerin, mezun oldukları liseye göre yaratıcılık düzeyinin farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde Erdoğan ve Gök (2011) sınıf öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerini inceledikleri araştırmada da öğrencilerin orta düzeyde yaratıcılık becerilerine sahip oldukları saptanmıştır. Bu araştırmalardan farklı olarak Adıgüzel (2016) ilkokullarda görevli sınıf öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinin ortalamasının altında yaratıcı düşünme becerilerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar Türkiye’de inovatif düşünme becerilerinin orta ve orta düzeyin altında kaldığının göstergeleridir.

Meslek lisesi öğrencilerinin eğitim aldıkları okulların meslek eğitimi vermesinden dolayı, “yenilikçilik vizyonu”, “girişimcilik ruhu” ve “fırsat odaklılık” düzeylerinin daha gelişmiş olabileceği düşünülen öğrenci kitleleri olduğu söylenebilir. Ancak Türkiye’de meslek lisesi öğrencilerinin bu özelliklerine bakan sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmaktadır. Bu çalışmalarda daha çok öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin diğer değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği gözlenmektedir (Akyüz vd., 2006; Parlak, 2013; Aydın ve Er, 2015).

Akyüz vd., (2006) katılımcıların büyük kısmının lise öğrencilerinden oluşturduğu araştırmalarında öğrencilerin %51’inin yenilikçi bir düşünceye sahip oldukları ve % 68’inin hayata kendi işlerini kurarak atılmak istedikleri belirlenmiştir. Bu durum aslında öğrencilere gereken eğitim ve fırsat sağlandığında öğrencilerin yenilik yaparak yeni girişimlere yönelebileceklerini de göstermektedir. Esmer (2019) meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında öğrencilerin girişimci olma konusunda istekli oldukları ancak yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları, yenilikçi olma, konusunda ise orta düzeyde oldukları belirlenmiştir. Tükel vd. (2020), spor lisesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında öğrencilerin orta düzeyde girişimcilik puanına sahip oldukları görülmüştür. Tüm bu sonuçlar meslek eğitimi alan öğrencilerin beklenen düzeyde inovatif düşünme becerilerine sahip olmadığı yönünde değerlendirilebilir.

Öğretme-öğrenme anlayışı ölçeğinde yapılandırıcı öğretme-öğrenme yaklaşımı ve geleneksel öğretme-öğrenme yaklaşımı olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Bu iki boyutun toplamı ise araştırmada genel öğretme-öğrenme anlayışları olarak değerlendirilmiştir. 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre öğretmenler yapılandırıcı öğretme-öğrenme anlayışından 3,507 puan alırken, geleneksel öğretme-öğrenme anlayışından 3,289 ve genel öğretme-öğrenme anlayışlarından 3,376 ortalama puan almışlardır. Buna göre öğretmenler yapılandırıcı öğretme-öğrenme anlayışını geleneksel öğretme-öğrenme anlayışına göre daha fazla benimsemektedirler.

Literatürde farklı öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan örneklem grupları üzerinde yapılan araştırmalarda da araştırma bulgumuzu destekleyen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Baş (2014) ilköğretim öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında araştırma bulgularımız paralelinde öğretmenlerin 3.71 düzeyinde yapılandırıcı, 3.14 düzeyinde geleneksel öğretme-öğrenme anlayışına sahip olduğunu belirlemiştir. Akyıldız (2014) araştırmasında lise öğretmenlerinin yapılandırıcı öğretme-öğrenme anlayışını benimseme düzeyinin geleneksel yaklaşımdan daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Benzer şekilde Ardıç (2019) ilköğretim öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında Öğretmenlerin yüksek düzeyde yapılandırıcı öğretme-öğrenme anlayışına sahip olduklarını, geleneksel

yaklaşımı benimseme düzeylerinin yapılandırıcı yaklaşımı benimseme düzeylerinden düşük olduğunu belirlemiştir.

Aypay (2011) öğretmen adayı öğrenciler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında katılımcıların yapılandırıcı öğretim-öğrenme anlayışını geleneksel öğretim-öğrenme anlayışına göre daha fazla benimsediklerini belirlemiştir. Öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Saçıcı (2013) ve Aydın vd., (2015) fen bilgisi öğretmen adayları üzerinde yaptıkları araştırmalarında öğretmen adaylarının yapılandırıcı öğretim-öğrenme yaklaşımını, geleneksel öğretim-öğrenme yaklaşımına göre daha fazla tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Oğuz (2011), ortaöğretim alan öğretmenliği öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında öğretmen adaylarının yapılandırıcı öğretim-öğrenme yaklaşımlarının, geleneksel öğretim-öğrenme yaklaşımından daha fazla benimsedikleri belirlenmiştir. Hong Kong’lu öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada da yine öğretmen adaylarının yapılandırıcı öğretim-öğrenme anlayışını büyük oranda benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Cheng vd., 2009).

Ulaşılan sonuçlar bütünsel olarak değerlendirildiğinde farklı branşlarda bulunan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırıcı öğretim-öğrenme anlayışını geleneksel öğrenme-öğretim yaklaşımına göre daha fazla benimsedikleri söylenebilir.

Öğretmenlerin etkili öğretim stratejileri; “hedef belirleme ve varsayım üretme”, “ev ödevi”, “iş birliğine dayalı öğrenme”, “dile dayalı olmayan temsiller”, “çabayı takdir etme”, “benzerlik farklılıkları belirleme”, “özet çıkarma” ve “çabayı destekleme” boyutlarında ve bu boyutların tamamını ifade eden “genel etkili öğretim stratejileri” boyutlarında incelenmiştir. 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre öğretmenler en yüksekten en düşüğe doğru “hedef belirleme ve varsayım üretme” boyutundan 3,75, “çabayı destekleme boyutundan 3,714, “dile dayalı olmayan temsiller” 3,629, “benzerlik farklılıkları belirleme” 3,564, “iş birliğine dayalı öğrenme” 3,507 “çabayı takdir etme” 3,493, “özet çıkarma” 3,419, “ev ödevi” 3,357 ortalama puan almışlardır. Öğretmenlerin “genel etkili öğretim stratejileri”ni kullanma düzeyleri ise 3,548’dir. Bu veriler öğretmenlerin yüksek düzeyde etkili öğretim stratejilerini kullanma düzeyinde olduğunu göstermektedir.

Jasim (2018) coğrafya öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında katılımcıların en yüksek ortalamaya sahip olduğu boyutların sırasıyla “Çabayı destekleme” (3,95), “Ev ödevi” (3,84) ve “Özet çıkarma” (3,79), “Çabayı takdir etme” (3,65), “Hedef belirleme ve varsayım üretme” (3,62), “Dile dayalı olmayan temsiller” (3,62), “Benzerlik ve farklılıkları belirleme” (3,51) ve “İşbirliğine dayalı öğrenme” (3,34) olarak belirlenmiştir. Her iki çalışmada da öğretmenlerin etkili öğretim stratejilerinden faydalanmaya çalıştıkları görülmektedir. Stratejileri kullanma düzeylerinin ortalamaları ise farklılık göstermektedir. Her öğretim kademesinde ve her derste başvurulacak öğretim stratejilerinin farklılık göstermesinin araştırma sonuçlarına bu şekilde yansıdığı düşünülmektedir.

Araştırmada öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri arasında mevcut ilişkiler korelasyon analizi yardımıyla araştırılmıştır. Analiz neticesinde; öğretmenlerin geleneksel öğretim-öğrenme anlayışı ile öğrencilerin girişimcilik ruhu arasında istatistiksel bakımdan düşük seviyede anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır.

Öğretmenlerin etkili öğretim stratejilerinden ev ödevi ile öğrencilerin yenilikçilik vizyonu arasında istatistiksel bakımdan düşük düzeyde anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Bunların dışında öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışları ve etkili öğretim stratejileri ile öğrencilerin inovatif düşünme becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olmadığı tespit edilmiştir.

Literatürde araştırma değişkenlerini kapsayan bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak araştırma değişkenleri arasında yer alan öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışları ve konuyla bağlantılı bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkileri sorgulayan araştırmalara rastlanmaktadır. Bu kapsamda İlhan Fındıkoğlu (2019) öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik anlayışları yükseldikçe yapılandırıcı anlayışı daha çok kabul ettiklerini ortaya koymuştur.

Ardıç (2019) ise ilköğretim öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği öğretim öğrenme anlayışlarını etkileyen değişkenleri yapısal eşitlik modeliyle incelediği araştırmasında bireysel yenilikçilik anlayışı arttıkça öğretmenlerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inancının arttığı dolaylı olarak da yapılandırıcı yaklaşım anlayışını daha çok tercih ettiklerini ortaya koymuştur.

Literatürdeki bu sonuçlar araştırma bulgularıyla örtüşmemektedir. Çünkü hem araştırma değişkenlerini kapsamamakta hem de öğretim-öğrenme anlayışları da bireysel yenilikçilik düzeyleri de öğretmenler üzerinden incelenmektedir. Araştırmamızda ise öğretim-öğrenme anlayışları öğretmenler üzerinden ele

alınırken, inovatif düşünmenin alt boyutu olan yenilikçilik vizyonu öğrenciler üzerinden ele alınmıştır. Araştırma bulgularının temel örtüşememe nedeninin bu olduğu düşünülmektedir.

Araştırmada öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ile ilişkili çıkan boyutların öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama düzeylerine bakmak için regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin geleneksel öğretim-öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerin girişimcilik ruhu düzeylerini sınırlı oranda yordadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde etkili öğretim stratejilerinden ev ödevi düzeylerinin de öğrencilerin yenilikçilik vizyonu düzeylerini sınırlı oranda yordadığı saptanmıştır. Araştırmadan ulaşılan sonuçlar bütünsel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin inovatif düşünme becerileri üzerinde öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışlarının ve etkili öğretim stratejilerinin sınırlı düzeyde olduğu söylenebilir.

Araştırmada sonuçların sınırlı düzeyde çıkmasının nedeninin öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki farklı örneklem grubu üzerinde çalışılmış olması düşünülmektedir. Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir. Araştırma sonuçları bütünsel olarak ele alındığında öğrencilerin inovatif düşünme becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Ortaöğretim girişimcilik dersi öğretim programında “Girişimcilik dersi öğretim programı, seçmeli olarak genel liselerin 10, 11 veya 12. sınıfların birinde, haftada bir saat uygulanmak üzere hazırlanmıştır.” denilmektedir. Gelecekte meslek elemanı olarak yetiştirilmek üzere eğitimlerine devam eden meslek lisesi öğrencilerinin ders çizelgelerinde girişimcilik dersi bulunmamaktadır. Bundan dolayı yetiştikleri sektörlerde inovasyon yapmalarını beklediğimiz meslek lisesi öğrencilerine girişimcilik, yaratıcılık veya inovasyonla ilgili yetkinlikleri sağlamak için bu vb. derslerin bir disiplin olarak ele alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Araştırmada her ne kadar öğretmenlerin yapılandırmacı öğretim yaklaşımını, geleneksel yaklaşımdan daha fazla benimsedikleri görülse de ortalamalar arası fark birbirine çok yakındır (Yapılandırmacı yaklaşım ort:3,507, geleneksel yaklaşım ort: 3,289). Bu yüzden yapılandırmacı öğretim yaklaşımının öğrenciler üzerinde daha yapıcı etkilerinin olduğu göz önünde bulundurularak öğretmenlerin daha fazla yapılandırmacı yaklaşıma yönelmeleri konusunda bilgilendirici ve öğretici etkinlikler düzenlenmelidir.

Araştırmada öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışlarının ve etkili öğretim stratejilerinin sınırlı düzeyde açıkladığından yola çıkılarak, öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordayabilecek, akademik başarı, okul kültürü, sınıf ortamı vb. değişkenlerle olan ilişkilerini inceleyen araştırmalar yapılabilir. Diğer taraftan öğrencilerin inovatif düşünme becerileri üzerinde etkili olabilecek öğretmenlerin inovatif düşünme becerileri, girişimcilik düzeyleri vb. değişkenlerle ilişkiler araştırılabilir.

Bu araştırmada nicel yöntem tercih edilmiştir ve öğretmenlerin öğretim-öğrenme anlayışlarının ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini sınırlı düzeyde açıkladığı saptanmıştır. Bu durumun nedenlerini ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden bir durum çalışması yapılabilir. Aynı zamanda farklı sonuçlar elde etmek için deneysel bir desende de çalışılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKLAR

- Açıkgöz, Ü. K. (2003). *Aktif öğrenme*. Eğitim Dünyası Yayınları.
- Açıkgöz, Ü. K. (2009). *Etkili öğrenme ve öğretme*. (8. baskı). Dünyası Yayınları.
- Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 77-94.
- Adıgüzel, B. (2012). *İnovasyon ve inovasyon yönetimi: Steve Jobs Örneği*. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Akdeniz, C. (2013). *Kişilik profillerine göre öğretmenlerin öğrenme stratejisi tercihleri ve öğretim stratejilerini kullanma durumları (Eskişehir ili örneği)*. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir:
- Akyıldız, S. (2014). Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Altunöz, H. B., & Bay, E. (2018). Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde etkili öğretim stratejilerinin kullanımının analizi. *Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 129-149.
- Anagün, Ş.S., & Yaşar, Ş. (2009). İlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. *İlköğretim Online*, 8(3), 843-865.
- Ardıç, Ş. (2019). *İlkokul öğretmenlerinin öğretme öğrenme anlayışlarını etkileyen değişkenlerin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Arends, R. I. (1997). *Classroom instructional management*. McGraw-Hill Companies Inc.
- Arslan, M. (2007). Constructivist approaches in education. *Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences*, 40(1), 41-61.
- Atay, D. (2004). İngilizce öğretmenlerinin motivasyon stratejileri. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 99-108.
- Aydın, S., & Er, B. (2015). Meslek lisesi öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 1 (2), 87-105. DOI: 10.20979/ueyd.182898
- Aypay, A. (2011). Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği'nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 11(1), 7-29. <https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/ogretme-ve-ogrenme-anlayislari-olcegi-toad.pdf>
- Babadoğan, C. (1996). Modern öğretim stratejilerinin öğretim-öğrenim süreçlerine yansımaları. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bada, M. (2018). Sosyal Bilimler öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22, 18-30.
- Bay, E., & Çetin, B. (2012). İş birliği süreci ölçeği (İSÖ) geliştirilmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 9 (1), 1064-1075
- Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançlarının araştırılması: Boylamsal bir çalışma. *Eğitim ve Bilim*, 42(189), 183-196. doi:<http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.4601>
- Bilen, M. (2002). *Plandan uygulamaya öğretim*. Anı Yayıncılık.
- Bilen, M., (2010). *Eğitimde ilke ve yöntemler*. Betik Kitap Yayın Dağıtım.
- Burden, P.R., and Byrd, D.M. (2007). *Methods of effective teaching: Promoting K-12 student understanding* (4th edition). Pearson Education, Inc.
- Büyükkaragöz, S. S., & Çivi, C. (1997). *Genel öğretim metotları*. Öz Eğitim Yayınları.

- Büyüköztürk, Ş. (2019). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı-istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum* (25. baskı). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınevi.
- Cai, R., Li, S., & Fan, C. (2018). Exploration of the innovative development of secondary vocational education in the new period. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, (181) 430-432
- Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and knowledge. D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), *Handbook of educational psychology* in (pp. 709–725). Prentice Hall International.
- Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. *Teaching and Teacher Education*, 20(8), 817-831. doi:10.1016/j.tate.2004.09.002.
- Chan, K.W., (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. *Research in Education*, 69(1), 36-50.
- Cheng, M. M. H., Chan, K.-W., Tang, S.Y.F., & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. *Teaching and Teacher Education*, 25(2), 319-327. doi:10.1016/j.tate.2008.09.018
- Cırık, İ. (2005). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “güzel yurdumuz türkiye” ünitesi için sosyo-kültürel oluşturmacı ve geleneksel öğrenme ortamının öğrenenlerin akademik başarılarına, öğrenme kalıcılığına ve görüşlerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Clark, C.M., & Peterson, P.L. (1986). *Teachers thought processes*. Handbook of Research on Teaching. New York.
- Clark, L., & Starr, İ. (1968). *Socendary school teaching method* (2nd rdition). The MacMillan Co.,
- Cüçük, E., Kara, K., Şiraz, F., ve Bay, E. (2018). Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği'nin geliştirilmesi (EÖSÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(67), 1181-1198. doi:10.17755/esosder.375013
- Çelik, A. (2018). *Türkiye ve Rusya'daki ingilizce öğretmenlerinin etkili öğretim stratejilerine ilişkin yaklaşımlarının analizi*. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
- Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu. *Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi*, 2(1), 2-4. <http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=20>.
- Çiftçi, Ö. (1998). *Lise 1. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin matematik dersindeki akademik başarıları üzerindeki etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Dean, C. B., Hubbell, E.R., Pitler, H., & Stone, Bj. (2012). *Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement* (2nd edition). ASCD
- Demirel, Ö. (2004). *Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme* (7. baskı). Pegem A.
- Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2005). *Öğretmenlik mesleğine giriş*. PegemA Yayıncılık.
- Deryakulu, D. (2001). Yapıcı öğrenme. A. Şimşek (Ed.), *Sınıfta demokrasi içinde* (ss. 53-74). EğitimSen Yayınları.
- Dikbaş, Y., & Hasırcı, Ö. (2008). Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 69-76.
- Dilaver, H. H., & Akyürek Tay, B. (2011). Sosyal bilgilerde yapılandırmacılık. B. Tay ve A. Öcal (Ed.), *Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde* (ss. 99–129). Pegem Akademi.
- Dindar, H., & Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26 (3), 87-96.
- Dobozzy, E. (2012). Failed innovation implementation in teacher education: A aase analysis. *Problems of Education in the 21st Century*, 40, 35-44.

- Duran, C., ve Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yeniliği geliştirme süreci. *Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 16(1), 57-71.
- Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Kaya Matbaacılık.
- Eryiğit, N. (2014). *İnsan kaynakları yönetim ve yenilik*. Beta Yayıncılık.
- Eskici, M., & Özen, R. (2013). Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği'nin uyarlanması. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(2), 19-29.
- Fosnot, C. T., & Perry, R. S. (2007). Oluşturmacılık: Psikolojik bir öğrenme teorisi. T. Fosnot (Ed.), *Oluşturmacılık, teori, perspektif ve uygulama* içinde (ss. 9-42). Nobel Yayın Dağıtım.
- Genç, S. Z., & Eryaman, M.Y. (2007). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 89-102.
- Genç, Ö. (2007). *Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretmen özelliklerini gösterme düzeylerine ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Gözütok, F. D. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. *Pegem Atf İndeksi*, 1-386.
- Hawthorne, R. (1990). Analyzing school-based collaborative curriculum decision making. *Journal of Curriculum and Supervision*, 5(3), 279-286.
- Hein, G. E. (1991). Constructivist learning theory. CECA (International Committee of Museum Educators) Conference, Jerusalem Israel. <https://www.exploratorium.edu/education/ifi/constructivist-learning>
- İNOMER. (2020). İnovasyonun Tanımı. Yeni ve farklı bir sonuç, innovatus. Inomer Türkiye. <https://inomer.org/economic-growth/inovasyon-2>.
- İlhan Fındıkoğlu, D. (2019). *Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, öğretme-öğrenme anlayışları ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
- Kara, K. (2016). *Fen bilimleri dersinde etkili öğretim stratejilerinin etkililiğinin değerlendirilmesi*. (Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep
- Karadağ, E., & Korkmaz, T. (2008). *Kuramdan uygulamaya, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı*. Kök Yayıncılık.
- Karakış, Ö. (2006). *Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Kember, D., & Kwan, K.P. (2000). Lecturers' approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. *Instructional Science*, 28(5), 469-490. doi:10.1023/A:1026569608656
- Khalid, A., & Azeem, M. (2012). Constructivist vs traditional: effective instructional approach in teacher education. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(5), 170-177. /paper/Constructivist-Vs-Traditional%3A-Effective-Approach-Khalid-Azeem/86d53339c4ad84116558c64913a023454b3bc86a
- Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2015). *Fen eğitiminde yapılandırıcılık ve yeni öğretim yöntemleri*. Palme Yayınları.
- Krapp, A. (1993). Lernstrategien: Konzepte, methoden und befunde. *Unterrichtswissenschaft*, 27 (4), 291-311.
- Lim, D. H. (2002). Perceived differences between classroom and distance education: Seeking instructional strategies for learning application. *International Journal of Educational Technology*, 3 (1), 20-32.
- Lindblom Ylänne, S., Trigwell, K., Nevgi, A., & Ashwin, P. (2006). How approaches to teaching are affected by discipline and teaching context. *Studies In Higher Education*, 31(03), 285-298.
- Lubart, T. I. (1994). *Thinking and problem solving-handbook of perception and cognition*. Academic Press.
- Marland, P. (1998). Teachers' practical theories: Implications for preservice teacher education. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education and Development*, 1(2), 15-23.

- Marland, P. W. (1995). Implicit theories of teaching. *International Encyclopedia Of Teaching and Teacher Education*, 2, 131-136.
- Marzano, R. J. (2003). *What works in schools: Translating research into action?*. ASCD.
- Marzano, R.J., Gaddy, B.B., and Dean, C. (2000). *What works in classroom instruction*. McREL
- Marzano, R.J., Pickering, D. J., & Pollock, J.E., (2008). *Öğrenci başarısını artıran öğretim stratejileri*. Sev Matbaacılık ve Yayıncılık.
- MEB (2009). *Ortaöğretim girişimcilik dersi öğretim programı*. Ankara.
- Meirink, J. A., Meijer, P. C., Verloop, N., & Bergen, T. C. M. (2009). Understanding teacher learning in secondary education: the relations of teacher activities to changed beliefs about teaching and learning. *Teaching and Teacher Education*, 25(1), 89-100. doi:10.1016/j.tate.2008.07.003
- Moore, K.D. (2005). *Effective instructional strategies*. U.S.A: Sage
- Munby, H. (1986). Metaphor in the thinking of teachers: An exploratory study. *J. Curriculum Studies*, 18(2), 197-209.
- Nezamedini, M. S., Rahimi, A., & Borujeni, S. A. M. (2013). A study of the relationship between english teachers' approaches to teaching and students' incivilities. *International Journal of English Language Education*, 1(1), 281-299.
- Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demografik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 9 (22) 139-160
- Özatalay, H. (2007). *İlköğretim birinci kademe türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
- Özden, Y. (2011). *Öğrenme ve öğretme* (11. baskı). Pegem Akademi.
- Özden, Y. (2013). *Eğitimde yeni değerler*. Pegem Akademi.
- Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 3(1), 100-111.
- Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. *Educational Leadership*, 57(3), 25-28.
- Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. *Handbook of Research on Teacher Education*, 2, 102-119.
- Saçıcı, S. (2013). *The interrelation between pre-service science teachers' conceptions of teaching and learning, learning approaches and self-efficacy beliefs*. (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
- Saracaloğlu, A. S., & Karasakaloğlu, N. (2011). Türkçe öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. *İlköğretim Online*, 10(3). 951-960
- Saracaloğlu, A.S. (2003). *Öğretimde planlama ve değerlendirme*. Yayımlanmamış Ders Notları. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
- Sarıgöz, O. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. *Electronic Journal of Vocational Colleges*, 1(1), 80-87.
- Seçer, İ. (2013). *SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi*. Anı yayıncılık.
- Selley, N. (1999). *The art of construvist teaching in the primary school: a guide for studens and teachers*. London: David Fulton Publishers
- Senemoğlu, N. (2013). *Gelişim, öğrenme ve öğretim* (23.baskı). Yargı Yayınevi
- Sevinç, Y. S. & Uyangör, N. (2021). Meslek lisesi öğrencilerinin inovatif düşünme becerileri: Balıkesir ili örneği. Semra Kıranlı Güngör (Ed). *Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III* içinde (s. 145-177). Eğitim Yayınevi.
- Snowman, J. (1986). *Learning tactics and strategies*. G.D. Phye and T. Andre (Eds.), *Cognitive classroom learning: Understanding, thinking, and problem solving*. Academic Press.
- Sung, Y.K. (2007). Are pre-service teachers constructivists in the constructivist teacher education program? *KEDI Journal of Educational Policy*, 4(1), 9-24.

- Sübaşı, G. (2000). Sınav kaygısı, özsaygı ve denetim odağının akademik başarıyı yordalama gücü. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi* 6 (23), 467-480.
- Sünbül, A. M. (2011). *Öğretim ilke ve yöntemleri* (Yenilenmiş 5. baskı). Eğitim Akademi Yayınları.
- Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*, (74-75), 49-52.
- Şimşek, A. (2009). *Öğretim tasarımı*. Nobel
- Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. *Eğitim Bilimleri ve Uygulama*, 3(5), 115-139.
- Tan, Ş. (2005). *Öğretimi planlama ve değerlendirme*. Pegem A Yayıncılık.
- Taşpınar, M. (2005). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri. Üniversite Kitabevi.
- TDK. (2020). Türk Dil Kurumu | Sözlük. <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 28.03. 2020).
- Terzi, E., Dilekli, Y., Yıldırım, S., Kervan, S., & Mehmeti, F. (2017). Öğretmen adaylarının sahip olduğu öğretim anlayışları üzerine bir analiz. *Education Sciences (NWSAES)*, 12(4), 163-176. doi:10.12739/NWSA.2017.12.4.1C0676
- Tezci, E. (2017). Adaptation of ATI-R Scale to Turkish samples: Validity and reliability analyses. *International Education Studies*, 10(1), 67-81.
- Toker, M. M. (2003). Aktif öğrenme *Mevzuat Dergisi*, (61), <https://www.mevzuatdergisi.com/2003/01a/03.htm>
- Trigwell, K. ve Prosser, M. (1996). Changing approaches to teaching: a relational perspective. *Studies in Higher Education*, (3), 275-284.
- Tükel, Y., Atılğan, D., & Temel, A. S. (2020). The entrepreneurship tendency of sports high school students (Example of Konya province). *Niğde Ömer Halisdemir University Physical Education and Sport Sciences Journal*, 14(3), 450-464.
- Vygotsky, L. (1997). *Educational psychology*. New York: St. Luce Pres.
- Weinstein, C., and Mayer, R. (1986) The Teaching of learning strategies. M. Wittrock (Ed.), *Handbook of research on teaching* in (pp.315-327). Macmillan.
- Woolfolk, A. E. (1998). *Educational psychology*. Allyn & Bacon.
- Yelkikalan, N., Karakaş, F., Yıldırım, T., Altun, M., Keleş, T.N., Yılmaz, B. B., Erkan, G., Enginkaya, E., Pazarcık, Y., Yelkenci, B., ve Aydın, E. (2013). *Girişimcilik*. İstanbul: Beta Yayınları.
- Yuladır, C., & Doğan S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. *Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences*, (12), 211-238.
- Yıldız, G. ve Ardiç, K. (1999). Eğitimde toplam kalite yönetimi. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, (1), 73-82